

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

«Was passiert in deinem Kopf?»

**Einblick in den mentalen Prozess des
Gebärdensprachdolmetschens bei Transferenzen von
M1L2 DSGS Benutzenden**

Begleitperson Bachelorarbeit: Tobias Haug

Eingereicht von: Anja Buntschu

Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen
Vollzeit 18/21

Abgabedatum: 28. Februar 2021

Abstract

Die Verdolmetschung von Personen, welche in ihrer M1L2 Gebärdensprache kommunizieren, ist wenig erforscht. Um die mentale Verarbeitung der gebärdensprachdolmetschenden Person in einem solchen Setting zu rekonstruieren, wurde das Phänomen der Transferenz untersucht. Für die Befragung wurde eine in der Translationsprozessforschung übliche Methode, die Methode des Lauten Denkens, angewandt und mittels Sequenzanalyse ausgewertet. Transferenzen werden von der gebärdensprachdolmetschenden Person unterschiedlich rekonstruiert, teilweise findet eine automatisierte Übersetzung statt. Ebenfalls findet ein Verstehen in Sinneinheiten statt, dies führt zu einer Integration von Vorwissen. Aufgrund des oftmals fehlenden Mundbildes der M1L2 DSGS benutzenden Person, führt eine Übersetzung zu mehr Aufwand und erhöhter Anspannung der dolmetschenden Person.

Danksagung

Es war durchaus ein herausforderndes Jahr, nicht nur aufgrund dieser Bachelorarbeit. Die allgemeine Situation während der Pandemie und ihre Folgen stellten nicht nur für die folgenden Seiten ihre Tücken. Das viele Arbeiten von zu Hause war eine grosse Herausforderung aber eine noch grössere Lehrerin. Schön ist es, wenn das Zuhause ein so inspirierender Ort ist. Meiner lieben Wohngemeinschaft danke ich von Herzen. Ich durfte so viel mit euch lachen und einfach sein, es erfüllt mich mit tiefster Dankbarkeit. Schön gibt es einen so wundervollen Ort, an welchem wir uns begegnen können. Genau was ich brauchte. Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, besonders meiner Mama, es war nicht einfach im letzten Jahr, danke für deinen unerbittlichen Optimismus, ich kann so viel von dir lernen. Kevin, danke dir, dass du mir immer wieder vor Augen führst, wer ich wirklich bin.

Ein weiterer Dank geht an Mireille Audeoud für ihre Methodenberatung und die Motivation, etwas komplett Neues anzugehen. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei der gebärdensprachdolmetschenden Person, welche die Bereitschaft an den Tag gelegt hat, das Dolmetsch-Setting mit der unkonventionellen Methode des Lauten Denkens zu rekonstruieren und uns somit Einblicke in ihre mentale Verarbeitung zu ermöglichen. Ausserdem geht ein grosser Dank an die M1L2 DSGS benutzende Person, welche es mir erlaubt hat, Videoaufnahmen von einem Dolmetsch-Setting zu erstellen. Diese dienen als Grundlage für das spätere Interview. Ein letzter Dank geht an Tobias Haug, für seine Begleitung und Unterstützung als Mentor.

Inhaltsverzeichnis

I	Einleitung	5
1.1	<i>Themenwahl.....</i>	5
1.2	<i>Terminologie und Eingrenzung des Forschungsthemas</i>	7
1.2.1	Gebärdensprache	7
1.2.2	M1L2 Benutzende.....	8
1.2.3	Situation Schweiz.....	8
1.2.4	Gebärdensprachdolmetschende	9
II	Theorie	11
2.1	<i>Zweisprachigkeit.....</i>	11
2.2	Sprachkontakt.....	13
2.2.1	Transferenz	14
2.2.2	Code-Switching und Entlehnung.....	15
2.2.3	Gebärdensprache in Kontakt	15
2.3	<i>Translationsprozessforschung</i>	17
2.3.1	Metakognition	17
2.3.2	Simultandolmetschen.....	19
2.3.2.2	Mentale Prozesse	20
2.3.2.3	Modell der Verarbeitungskapazität	22
III	Methodisches Vorgehen	24
3.1	<i>Online-Verfahren: Methode des «Lauten Denkens».....</i>	25
3.1.1	Videomaterial	26
3.1.2	M1L2 DSGS Benutzende	27
3.1.3	Gebärdensprachdolmetschende Person	27
3.2	<i>Offline-Verfahren.....</i>	28
3.3	<i>Aufbereitung und Analysemethode.....</i>	28
3.2.1	Sequenzanalyse	29
3.2.2	Inhaltsanalyse	29
IV	Ergebnisse	31
4.1	<i>Sequenzanalyse</i>	31
4.1.1	Sequenz 1	31
4.1.2	Sequenz 2	32
4.1.3	Sequenz 3	32

4.1.4	Schlussfolgerung Sequenzanalyse	33
4.2	<i>Inhaltsanalyse</i>	33
4.2.1	Arbeitsspeicher.....	34
4.2.2	Sprachmodus.....	34
4.2.3	Metakognition	34
4.2.4	Schlussfolgerung Inhaltsanalyse	35
4.3	<i>Verknüpfung Theorie</i>	35
4.3.1	Arbeitsspeicher.....	35
4.3.2	Sprachmodus.....	36
4.3.3	Metakognition	37
4.4	<i>Interpretation</i>	37
4.4.1	Arbeitsspeicher.....	37
4.4.2	Sprachmodus.....	38
4.4.3	Metakognition	39
V	Diskussion	40
5.1	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	40
5.2	<i>Interpretation und Reflexion der Ergebnisse</i>	42
5.2.1	Bezug zur Praxis	42
5.3	<i>Reflexion der Methode</i>	43
5.4	<i>Schlussfolgerung und Ausblick</i>	44
VI	Literaturverzeichnis	46
VII	Abbildungsverzeichnis	49
VIII	Anhang	50
8.1	<i>Einverständniserklärung Sitzung Videoaufnahme</i>	50
8.2	<i>Einverständniserklärung Interview</i>	51
8.3	<i>Leitfaden Interview</i>	52

I Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist für Fachleute und an Gebärdensprache interessierte Personen bestimmt. Dabei werden die wichtigsten Termini erörtert, es werden jedoch nicht alle Fachausdrücke erklärt. Somit ist ein gewisses Mass an Vorwissen unumgänglich. Das Thema dieser Bachelorarbeit umfasst den Sprachkontakt zweier Gebärdensprachen mit den daraus resultierenden Transferenzen¹ und wie diese von einer gebärdensprachdolmetschenden Person mental verarbeitet werden. Dabei wird ein Dolmetsch-Setting², bei welchem eine M1L2³ DSGS⁴ benutzende Person gebärdet, aus Sicht der gebärdensprachdolmetschenden Person rekonstruiert. Untersucht wird das Sprachkontaktphänomen der Transferenz. Das Simultandolmetschen kann als äusserst komplexer Vorgang verstanden werden, bei welchem verschiedene Prozesse, der Sprachproduktion und Sprachrezeption gleichzeitig stattfinden. Die Komplexität dieser Vorgänge wirft einige Fragen. Was passiert, wenn der Ausgangstext von nicht muttersprachlichen DSGS Benutzenden produziert wird und es zu Transferenzen in der Sprachproduktion kommt? Wie nehmen Gebärdensprachdolmetschende den Moment einer Transferenz wahr? Wie ist ihre mentale Verarbeitung? Um das Phänomen der Transferenz und seine mentale Verarbeitung untersuchen zu können, wurde ein Interview mit einer gebärdensprachdolmetschenden Person durchgeführt. Die Daten wurden anhand der Methode des Lauten Denkens⁵, erhoben und mittels Sequenzanalyse ausgewertet. Zusätzlich wurde im Offline-Verfahren das Setting retrospektiv von der dolmetschenden Person kommentiert, mit dem Ziel Gedanken und Meinungen der gebärdensprachdolmetschenden Person zu der mentalen Verarbeitung von Transferenzen festzuhalten.

1.1 Themenwahl

Die zugrundeliegende Motivation für die Arbeit liegt in der Faszination für die Sprachen dieser Welt. Dies war mitunter ebenfalls ein Grund, weshalb sich die Autorin für das Studium zur Gebärdensprachdolmetscherin entschieden hat. Bevor sie sich jedoch mit der Gebärdensprache befasste, hatte sie Zugang zu anderen Sprachen. Vorwiegend während ihrer verschiedenen Auslandsaufenthalte wurde ihr bewusst, wie verbindend die Sprache sein kann. Diesem Bewusstsein steht automatisch auch die Ausgrenzung, welche durch das Nicht-Können einer Sprache verursacht wird, gegenüber. Sprache ermöglicht es, mit den Menschen in Kontakt zu treten

¹ Phänomen des Sprachkontaktes.

² Umfasst den Dolmetsch Einsatz mit all seinen Faktoren.

³ Zweitsprache derselben Modalität.

⁴ Deutschschweizer Gebärdensprache.

⁵ Wird auch Thinking Aloud Protocol oder Gedankenprotokoll genannt (Konrad, 2010, S.1).

und sich auszutauschen. Auch wenn der Wortschatz klein oder unpräzise ist, kann mit ein wenig Kreativität einiges erläutert werden. Es besteht ausserdem die Möglichkeit, sich einer anderen Sprache, welche alle Beteiligten kennen, zu bedienen. Diese Strategie kann sowohl für einzelne Wörter als auch für komplette Sätze angewandt werden. In der Fachsprache wird ein solcher Sprachwechsel auch als Code-Switching bezeichnet. Ob diese Strategie bewusst eingesetzt wird oder ob es sich um sonstige Abweichungen handelt, in der Fachsprache auch Transferenzen genannt, spielt hier eine weniger grosse Rolle. Wichtig ist nur, dass alle Beteiligten sich gegenseitig verstehen. Code-Switching und Transferenzen sind Folgen von Sprachen, welche miteinander in Kontakt stehen. Oder vielmehr, sie sind Folgen der mehrsprachigen Sprachnutzenden, welche miteinander in Kontakt stehen. Ein solcher Kontakt der Sprachen findet nicht nur im Bereich der Lautsprache, sondern auch im Bereich der Gebärdensprache statt. Dieser Sprachkontakt und die Verdolmetschung von Settings in welchen Personen in der M1L2 Sprache gebärden, ist wenig erforscht.

Ein Kontakt zwischen mehreren Gebärdensprachen führt zu dem Sprachkontaktphänomen der Transferenzen. Sobald eine Person mehr als eine Gebärdensprache kann, ist es nicht ungewöhnlich, dass Wörter aus einer Gebärdensprache in einen anderen Sprachmodus übertragen werden oder ein sogenannter «fremder Akzent» aufkommt. Diese Arbeit stellt sich im Moment einer Transferenz auf die Seite der gebärdensprachdolmetschenden Person. Ziel ist es, herauszufinden, wie Gebärdensprachdolmetschende ein solches Setting rekonstruieren. Es soll herausgefunden werden, welche Kognitionen und mentale Prozesse während einer Transferenz bei der dolmetschenden Person geschehen. Die vollständige Forschungsfrage lautet: Wie rekonstruiert eine gebärdensprachdolmetschende Person den Moment einer Transferenz einer M1L2 DSGS benutzenden Person? Um die Denkabläufe der gebärdensprachdolmetschenden Person erklären zu können, wird die Metakogniton, das Denken hinter dem Denken, genauer erläutert. Ebenfalls werden Prozesse des Simultandolmetschens und der Verarbeitungskapazität erläutert und dargestellt. Diese dienen für eine spätere Beantwortung der Fragestellung.

In der folgenden Arbeit wird bewusst der Begriff Gebärdensprachbenutzende verwendet. Dieser wendet sich von der defizitären, medizinisch pathologischen Sichtweise der Gehörlosigkeit ab. Ziel dabei ist es, die aus der Gehörlosigkeit resultierende Gebärdensprache in den Vordergrund zu rücken. Die Arbeit bezieht sich auf die Gebärdensprache aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Wenn im Laufe der Arbeit Begriffe wie *gehörlose Personen* oder *Gehörlosigkeit* vorkommen, wird die damit verbundene Gehörlosengemeinschaft⁶ als Gruppierung und kulturelle Minderheit angesprochen.

⁶ Für Angehörige der Gehörlosengemeinschaft ist die Gehörlosigkeit nicht das Fehlen des «Hörens», sondern umfasst ebenfalls ihre Sprache, Kultur sowie sozialen Netzwerke. Um ein Angehöriger der Gehörlosengemeinschaft zu sein, müssen soziale, sprachliche und kulturelle Bedingungen erfüllt werden (Uhlig, 2012, S.11).

1.2 Terminologie und Eingrenzung des Forschungsthemas

Um der Terminologie dieser Arbeit näher zu kommen, folgt eine kurze Einführung in die Gebärdensprachen. Danach wird die Bezeichnung M1L2 Benutzende erklärt. Um die Forschungsarbeit einzugrenzen, wird kurz auf die Situation in der Schweiz, mit ihren drei verschiedenen Gebärdensprachen, eingegangen. Dank der Vielfalt an Gebärdensprachen in einem kleinen Land wie der Schweiz, kommt es zu einem häufigen Kontakt zwischen den Gebärdensprachen. Aufgrund dieses Kontakts kam es zu der Fragestellung für diese Arbeit. Ebenfalls wird im Kapitel 1.2.4 die Arbeit der Gebärdensprachdolmetschenden erläutert.

1.2.1 Gebärdensprache

Bis in die 60er Jahren herrschte bei den Linguisten die weit verbreitete Meinung, Gebärdensprachen seien eine «lose Ansammlung globaler Gebärden» (Boyes Braem, 1992, S. 10). Obwohl die Verwendung der Gebärdensprache damals an der Gaullaudet University⁷ üblich war, hielten sowohl Sprachwissenschaftler wie auch gehörlose Personen die Gebärdensprache nicht für eine wirkliche Sprache. Der erste Sprachwissenschaftler, welcher sich für die Forschung im Bereich der Gebärdensprache interessierte, war William C. Stokoe (ebd.). Seine 1960 erworbenen Kenntnisse über die linguistischen Strukturen der Gebärdensprache waren für die Gebärdensprache und die Gehörlosengemeinschaft revolutionär. Als erster Sprachwissenschaftler definierte er die in den Gebärdensprachen vorkommenden sublexikalische Komponente⁸, welche bis heute als Grundlage für das Sprachsystem der Gebärdensprachen gelten. Zu diesen gehört die Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und die Bewegung. Zusammen mit den nichtmanuellen Komponenten⁹ ergibt sich daraus die Phonologie¹⁰ der Gebärdensprache (Boyes Braem, 1992, S. 11-15).

⁷ Erste Universität für Gehörlose und Schwerhörige.

⁸ Die Gebärdensprache verwendet «manuelle und nichtmanuelle Ausdrucksmittel. In der Gebärdensprache werden Hände und Arme benutzt sowie Kopf, Oberkörper, Gesichtsausdruck, Mundbild und Blick (Boyes Braem, 1992, S. 17).

⁹ Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper und Mundbild (Boyes Braem, 1992, S. 17).

¹⁰ «Teilgebiet der Sprachwissenschaft, in dem das System und die bedeutungsmässige Funktion der einzelnen Laute und Lautgruppen untersucht werden. In der Gebärdensprache: System und Funktionen der sublexikalischen Komponenten» (Boyes Braem, 1992, S. 230).

1.2.2 M1L2 Benutzende

Der Begriff M1L2 kommt aus dem Bereich der Spracherwerbsforschung, bei welchem zwischen dem Erstspracherwerb (L1) und dem Zweitspracherwerb (L2) unterschieden wird. Die Zweitsprache ist die Sprache, welche nach der Erstsprache erlernt wird. Bei dem Begriff *Zweitsprache* ist es nicht wichtig, ob es sich wirklich um die *zweite* Sprache handelt, welche gelernt wird. Entscheidend ist nur, dass es sich nicht um die Muttersprache (L1) handelt. So kann der Begriff Zweitspracherwerb ebenfalls für eine dritte, vierte oder fünfte erlernte Sprache verwendet werden. In der Gebärdensprache findet ebenfalls ein Zweitspracherwerb statt. Oft setzt sich die Sprache der gehörlosen Personen aus einer Gebärdensprache und einer Lautsprache zusammen. Diese beiden Sprachen unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Modalität. In der Spracherwerbsforschung der Gebärdensprache wird somit ebenfalls zwischen den Modalitäten (Laut- und Gebärdensprache) unterschieden. Der Begriff M1L2 setzt sich demnach aus der Modalität (M) und dem Spracherwerb (L) zusammen. Dies vor allem, weil sich der Spracherwerb bei einem Modalitätenwechsel, sei es von Lautsprache in Gebärdensprache oder umgekehrt, anders gestaltet. Bei einem Modalitätenwechsel tauchen andere Schwierigkeiten auf als bei einem Zweitspracherwerb der gleichen Modalität (Chen Pichler, 2015, S. 12). Bei der Bezeichnung M1L2 Benutzende, welche in der folgenden Arbeit verwendet wird, steht das *M1* für die Modalität der Erstsprache. Bei der Modalität kann es sich um die Gebärdensprache oder die Lautsprache handeln. Hat eine Person bereits eine Gebärdensprache als Muttersprache erlernt und erlernt nun eine weitere Gebärdensprache, bleibt die Modalität dieselbe. Dies wird mit der Abkürzung *M1* verdeutlicht. Somit soll die Bezeichnung M1L2 signalisieren, dass es sich um eine Person handelt, welche zwar in derselben Modalität (M1) wie die der Erstsprache kommuniziert, sie sich aber trotzdem ihrer Zweitsprache (L2) bedient. Als Vergleich würde eine Person, welche zuerst eine Lautsprache und danach zwei verschiedene Gebärdensprachen erlernt hat, als M2L2 Benutzende bezeichnet werden. Dabei verdeutlicht das Kürzel M2 den Wechsel der Modalität zu der Erstsprache (Chen Pichler, 2011, S.97).

1.2.3 Situation Schweiz

Die Schweiz ist, mit ihren vier Landessprachen¹¹, auf der ganzen Welt für ihre Mehrsprachigkeit bekannt. Sie ist jedoch nicht nur in Bezug auf die Lautsprache multilingual. Auch mit den drei verschiedenen Gebärdensprachen stellt sie eine Ausnahme dar. Zu diesen Gebärdensprachen gehören die deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS), die französisch schweizerische Gebärdensprache (LSF-SR) und die italienischschweizerische Gebärdensprache (LIS-SI). Hier ist

¹¹ Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch.

anzufügen, dass keine dieser genannten Gebärdensprachen standardisiert ist, sondern sie sich jeweils aus den regionalen Dialekten zusammensetzen. Die Gebärdensprachen der Schweiz und auch die Dialekte unterscheiden sich vor allem auf der Ebene des Lexikons¹² voneinander. Weil es sich bei der Schweiz um ein kleines Land handelt, stehen die Gebärdensprachen und ihre jeweiligen Gebärdensprachgemeinschaften in ständigem Kontakt, sei es durch Vereine oder aufgrund persönlicher Beziehungen. Für Gebärdensprachnutzende aus der Schweiz ist es nichts ungewöhnliches, in mehr als einer der schweizerischen Gebärdensprachen kommunizieren zu können. Ebenfalls werden auch ausländische Gebärdensprachen benutzt. Zusätzlich wird öfters eine Form des internationalen Gebärdens¹³ verwendet, dies aufgrund von Treffen oder Zusammenkommen mit Personen, welche eine andere als in der Schweiz übliche Gebärdensprache verwenden (Boyes Braem, 2009, S. 7-8).

1.2.4 Gebärdensprachdolmetschende

Gebärdensprachdolmetschende übersetzten sowohl von der Lautsprache in die Gebärdensprache als auch von der Gebärdensprache in die Lautsprache. Unter den Gebärdensprachdolmetschenden wird das Dolmetschen von der Gebärdensprache in die Lautsprache umgangssprachlich als «voicen»¹⁴ bezeichnet. Um eine natürliche Datenerhebung für die nachfolgende Forschungsarbeit zu gewährleisten, wurde eine in der Schweiz mögliche Sprachkombination gewählt. Ein verbreiteter Kontakt, besteht zwischen der Deutschschweiz und der Romandie, somit zwischen den beiden Gebärdensprachen DSGS¹⁵ und LSF-SR¹⁶. Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurden daher Gebärdensprachdolmetschende gesucht, welche über Kenntnisse in DSGS sowie LSF-SR verfügen. Die Kenntnisse in LSF-SR sind wichtig, da das primäre Ziel der Arbeit nicht darin bestand herauszufinden, was im Kopf der gebärdensprachdolmetschenden Person passiert, wenn eine Gebärde aufgrund einer fremden Gebärdensprache nicht erkannt wird. Vielmehr soll gezeigt werden, welche mentalen Prozesse bei Gebärdensprachdolmetschenden vor sich gehen, wenn sich im Ausgangstext die Sprachen der M1L2 benutzende Person vermischen und es zu Transferenzen oder Code-Switchings

¹² Besteht aus Elementen, Wörter und Morpheme. Während die Grammatik aus Regeln besteht, nach denen die Elemente zu grösseren Einheiten zusammengebaut werden können (Heringer, 2009, S. 29).

¹³ System gebärdeter Kommunikation welches an internationalen Tagungen verwendet wird oder welches Gehörlose Personen verschiedener Länder ohne Dolmetscher untereinander verwenden (Boyes Braem, 1992, S. 4).

¹⁴ Leitet sich von dem englischen Begriff «voice» «Stimme» ab, da es sich um die stimmliche Verdolmetschung handelt, im Gegensatz zu der Verdolmetschung in die Gebärdensprache.

¹⁵ DSGS - Deutschschweizerische Gebärdensprache.

¹⁶ LSF-SR - Langue des Signes Suisse Romande.

kommt. Wie rekonstruiert die gebärdensprachdolmetschende Person während dem Dolmetschprozess solche Transferenzen? Wie greift sie auf ihr Wissen in LSF-SR zurück?

II Theorie

Die Theorie dieser Arbeit setzt sich in einem ersten Teil aus einer Einleitung zum Thema Zweisprachigkeit und dem daraus resultierenden Sprachkontakt zusammen. Dabei werden der Sprachkontakt und die daraus entstehenden Phänomene genauer erläutert. In diesem Abschnitt wird auch genauer auf den Begriff der Transferenz eingegangen, das Phänomen, welches bereits in der Fragestellung dieser Arbeit auftaucht. Der zweite Teil der Theorie besteht aus einer Einführung in die Translationsprozessforschung. Um der Translationsprozessforschung näher zu kommen, wird auf den Begriff Metakognition und auf das Informationsverarbeitungsmodell von Ericsson und Simon (1984) eingegangen. Dies dient als theoretische Basis, um die verbalen Daten von dem Interview interpretieren zu können. Danach folgt eine Erläuterung zum Simultandolmetschen mit seinen mentalen Prozessen, dazu wird das Modell der Verarbeitungskapazität nach Gile (2009) beschrieben. Zur Beantwortung der Fragestellung wird dieses Modell beigezogen.

2.1 Zweisprachigkeit

Der Begriff Zweisprachigkeit oder Bilingualismus beschreibt das Phänomen, zwei Sprachen zu beherrschen. Grosjean (1997) definiert Zweisprachige als Personen, welche in ihrem täglichen Leben zwei oder mehr Sprachen oder Dialekte verwenden (S. 164). Gemäss Grosjean (1997) können sich zweisprachige Personen in zwei verschiedenen Sprachmodi befinden. Als Modus werden hier die Sprachaktivierungen sowie Sprachverarbeitungsmechanismen von zweisprachigen Personen bezeichnet. Zum einen kann sich die zweisprachige Person in einem vollständig *einsprachigen* Sprachmodus befinden. Dieser Sprachmodus wird dann verwendet, wenn die zweisprachige Person mit einsprachigen Personen interagiert. In diesem Modus ist nur eine Sprache aktiv, die zweite Sprache ist deaktiviert. Jedoch ist eine solche Deaktivierung nie vollständig. Neben diesem *einsprachigen* Sprachmodus kann sich die zweisprachige Person ebenfalls in einem *zweisprachigen* Sprachmodus befinden. In diesem Modus interagiert die zweisprachige Person mit anderen Zweisprachigen, welche dieselben Sprachen sprechen. In einem zweisprachigen Modus sind beide Sprachen aktiv, trotzdem wird immer eine Sprache als Hauptsprache oder Basissprache verwendet (Grosjean, 1997, S. 168).

Abb. 1 soll dieses Kontinuum der Sprachmodi verdeutlichen. Die schwarzen Kästchen symbolisieren die Aktivität der Sprache; je heller das Kästchen, umso inaktiver ist die zweite Sprache.

Abb. 1: Visuelle Darstellung des Sprachmodus Kontinuum (Grosjean, 1997, S. 169)

In einem *zweisprachigen* Sprachmodus besteht die Möglichkeit, dass sich die Sprachen vermischen. Es kann zu Entlehnungen oder Sprachwechseln, dem sogenannten Code-Switching, kommen (Grosjean, 1997, S. 168). Diese Begriffe werden im Kapitel 2.2 genauer erläutert.

Bei Gebärdensprachbenutzenden sollte das Konzept der Zweisprachigkeit auf verschiedene Arten betrachtet werden. Zum einen gelten gehörlose Gebärdensprachbenutzende gemäss Uhlig (2012) stets als «bilingual, weil sie oral d.h. zum Sprechen und Schreiben der Lautsprache unterrichtet werden» (S. 167). Bei der Lautsprache handelt es sich jeweils um die Lautsprache des Landes, in welchem die gebärdensprachbenutzenden Personen leben. Die Gebärdensprache wird hier als Erst- oder Zweitsprache im Umgang mit anderen Gebärdensprachnutzenden erworben. Die andere Art der mehrsprachigen Gebärdensprachnutzenden bezieht sich auf die Kenntnisse einer Person über zwei oder mehrere Gebärdensprachen (Grosjean, 2010, 134). In der vorliegenden Arbeit steht diese Art der Zweisprachigkeit im Fokus.

Es stellt sich nun die Frage, wie dieser Sprachmodus bei simultandolmetschenden Personen aussieht. Grosjean (1997) verwendet dazu folgende Darstellung Abb. 2:

Abb. 2: Visuelle Darstellung des Sprachmodus Kontinuums einer dolmetschenden Person während dem Simultandolmetschen (Grosjean, 1997, S.174)

Hier wird ersichtlich, dass sich Simultandolmetschende in einem zweisprachigen Modus befinden, bei welchem beide Sprachen aktiv (schwarz) sind. Keine der beiden Sprachen ist aktiver als die andere. Beide Sprachen werden für die Wahrnehmung beziehungsweise für die Produktion benötigt (Grosjean, 1997, S. 174).

Sobald mehrere Sprachen von derselben Person gesprochen werden, findet ein Sprachkontakt statt. Riehl (2014) definiert die *Mehrsprachigkeit* als Eigenschaften der Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen. Der Begriff *Sprachkontakt* jedoch bezieht sich auf das Aufeinandertreffen von zwei oder mehr Sprachen und rückt die jeweiligen Sprachen ins Zentrum. Anhand dieser Definition kann der Sprachkontakt als Ergebnis oder Folge der Mehrsprachigkeit erachtet werden (Riehl, 2014, S.12). Wie bereits weiter oben erwähnt, resultieren aus dem Sprachkontakt verschiedene Phänomene, wie zum Beispiel Entlehnungen und Code-Switching. Diese Begriffe werden im folgenden Kapitel genauer erläutert.

2.2 Sprachkontakt

Ein Sprachkontakt kann sowohl bei einem einzelnen Sprecher auftreten sowie bei einer ganzen Sprechergemeinschaft. Riehl (2014) unterscheidet hier zwischen den *psycholinguistischen Bestimmungen*, welche der Frage nachgehen, was in den Köpfen der Individuen vorgeht, wenn sie abwechselnd zwei Sprachen sprechen, sowie den *soziolinguistischen Bestimmungen*, welche sich weniger mit den Sprachen, sondern vielmehr mit den Sprechern befassen und den Ort des Sprachkontakts in Gesellschaften oder Gruppen ansiedeln (S. 12).

Der Begriff Sprachkontakt wird erstmals 1953 von Uriel Weinreich aufgegriffen und besagt, dass bei einem Sprachkontakt zwei oder mehrere Sprachen miteinander in Kontakt stehen, wenn sie von ein und demselben Individuum abwechselnd gebraucht werden (Weinreich, 1968, S.1). Wichtig bei dem Begriff Sprachkontakt ist es zu verstehen, dass sich ein Sprachkontakt immer mit den Veränderungen in den jeweiligen Sprachsystemen auseinandersetzt. Diese Veränderungen finden immer statt, sobald zwei oder mehrere Sprachen aufeinandertreffen. Bei einem Aufeinandertreffen von Sprachen beeinflussen sich diese wechselseitig (Riehl, 2014, S. 12). Wie bereits von Grosjean (1997) erläutert, stellt auch Riehl (2014) fest, dass «Mehrsprachige oft zwischen Ihren Sprachen wechseln... Wenn sie eine Sprache benutzen, wird die andere nicht völlig ausgeblendet, sondern... kann jederzeit aktiviert werden» (S.35). Weiter betont Riehl (2014), dass es zu Sprachveränderungen kommen kann, bei welcher die eine Sprache nach dem Muster der anderen verändert wird. Solche Sprachveränderungen sind in der Sprachwissenschaft auch als *Transferenz* (Übertragung, Übernahme) bekannt (ebd.) Transferenzen gelten als Sprachkontaktphänomene.

2.2.1 *Transferenz*

In der Sprachkontaktforschung sind verschiedene Arten von Transferenzen bekannt. In der älteren Sprachkontaktforschung war die *Transferenz* unter dem Begriff *Interferenz* bekannt. Dieser Ausdruck wurde jedoch kritisiert, da der Begriff übersetzt «Einmischung» bedeutet und zu negativ behaftet sei. In der folgenden Arbeit wird deshalb der Begriff *Transferenz* verwendet. Dieser stammt von Clyne (1991) und wird folgendermassen definiert:

Transference is employed for the process of bringing over any items, feature or rules from one language to another and for the results of this process. Any instance of transference is a transfer. (Clyne, 1991, S.160)

Gemäss dieser Definition schliesst der Begriff *Transferenz* jegliche Übernahme von Elementen einer Sprache in eine andere Sprache mit ein. Diese Übernahme kann sowohl auf lexikalischer, phonetischer¹⁷ und morphologischer¹⁸ Ebene sowie auf der Ebene der Syntax¹⁹ und des Textes stattfinden (Riehl, 2014, S. 35-36).

¹⁷ Phonetik untersucht die physikalischen und physiologischen Eigenschaften von Lauten (Altmann & Ziegenhain, 2010, S. 23).

¹⁸ Das Morphem gilt als kleinste, sprachliche Einheit, die Bedeutung hat, bestehend aus Silben und Phonemen, die keine Bedeutung haben (Heringer, 2009, S. 27).

¹⁹ Struktur der Sprache besteht aus Morphologie, Phonologie und der Syntax, der Satzlehre (Altmann & Ziegenhain, 2010, S. 91).

Wenn eine Transferenz in einer Sprache ein fester Bestandteil der Lexik wird, so wird dieser zum *Lehnwort* oder *Fremdwort*. Eine lexikalische Transferenz kann in allen Sprachen vorkommen und gilt deshalb als gutes Beispiel. Wie viele Wörter von einer Sprache in einer anderen Sprache verwendet werden, ist abhängig davon, wie stark die beiden Sprachen miteinander in Kontakt stehen (Riehl, 2014, S. 39-42).

2.2.2 *Code-Switching und Entlehnung*

Neben dem Lehnwort existiert ebenfalls das sogenannte Code-Switching, ein weiteres Beispiel einer Transferenz und ein wichtiger Aspekt im Bereich des Sprachkontakts. Hier sind sich die Wissenschaftler über die genaue Definition nicht einig. Einerseits wird gesagt, dass ein Code-Switching nur stattfindet, wenn ein ganzer Satz oder ein Teilsatz in einer anderen Sprache geäußert wird. Andere Meinungen besagen jedoch, dass der Begriff Code-Switching ebenfalls verwendet werden darf, wenn nur ein Wort in einer anderen Sprache geäußert wird. Auch wenn viele Forscher somit einzelne Wörter als Code-Switching gelten lassen, sind sich alle einig darüber, dass nur eine spontane Äußerung in einer anderen Sprache als Code-Switching gilt. Sobald das Wort in der neuen Sprache als fester Bestandteil im Lexikon der jeweiligen Sprache verwendet wird, wird nicht mehr von Code-Switching gesprochen (Myers-Scotton, 2002, S.153). Hat sich das Wort im Lexikon etabliert, wird es, wie bereits weiter oben beschrieben, zu einem *Lehnwort* oder *Fremdwort*. Andere Forscher (MacSwan, 2005, Riehl, 2001) wiederum sprechen bei der Übernahme von einzelnen Wörtern von sogenannten Ad-hoc-Entlehnungen oder Ad-hoc-Übernahmen.

Grosjean (1997) beschreibt das Code-Switching anhand des von ihm beschriebenen Kontinuums der Sprachmodi, siehe Abb. 1 und betont, dass bei einem Code-Switching die beiden verwendeten Sprachen des Sprechers nebeneinanderstehen. Bei einer Entlehnung jedoch wird das Wort, welches entlehnt wird, an die Sprache angepasst, welche gesprochen wird. Der Sprachaktivierungsmodus ist bei einer Entlehnung anders. Mit anderen Worten, es wird morphologisch und auch phonologisch in die Sprache integriert. Das Code-Switching passiert gemäss Grosjean (1997) weder zufällig noch ist es ein Anzeichen für zu wenig gute Sprachkenntnisse. Vielmehr handelt es sich um einen gesteuerten Prozess, welcher als Kommunikationsstrategie verwendet werden kann (S. 173).

2.2.3 *Gebärdensprache in Kontakt*

Die Forschung zu Sprachkontaktphänomenen im Bereich der Gebärdensprache steht meist in Verbindung zu der Lautsprache. Hier wird oft das Mundbild in Zusammenhang mit der Gebärdensprache gestellt. Die Lippenbewegungen vom Mundbild ähneln denen bei der Artikulation von Wörtern. Dabei gibt es verschiedene Arten von Mundbildern. Einerseits kann ein Mundbild das

vollständige stimmlose Aussprechen von Wörtern sein, andererseits kann eine Nachahmung der visuell wahrnehmbaren Lippenbewegungen stattfinden. Dem Mundbild in der Gebärdensprache werden verschiedene Funktionen zugeschrieben, unter anderem die Kennzeichnung eines Bedeutungsunterschieds zwischen zwei Gebärden, um die Gebärde zu präzisieren (Boyes Braem, 1992, S. 114-117).

Es ist viel über den Einfluss der Lautsprache auf die Gebärdensprache bekannt, jedoch gibt es bis anhin nur wenige Forschungsarbeiten bezüglich dem Sprachkontakt zwischen zwei Gebärdensprachen. Eine erste Doktorarbeit zu diesem Thema wurde von Quinto-Pozos (2002) durchgeführt. Er untersuchte in seiner Arbeit den Sprachkontakt zwischen der mexikanischen Gebärdensprache (LSM²⁰) und der amerikanischen Gebärdensprache (ASL²¹). Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Sprachkontakt zweier Gebärdensprachen zu ähnlichen Sprachkontaktphänomenen führt, wie sie in der Lautsprache auftreten (Quinto-Pozos, 2002, 2008, 2015, 2020). Es wird von verschiedenen Arten von Sprachkontaktphänomene der Gebärdensprache gesprochen. Neben einem *fremden Akzent* wird ebenfalls das Code-Switching erwähnt. Das Code-Switching bei Gebärdensprachen wird von ihm als Transferenz definiert, welches aus einem Sprachkontakt zweier Gebärdensprachen resultiert. Dabei finden Transferenzen vorwiegend auf phonologischer Ebene statt und beinhalten somit eine Veränderung der Handform, Handstellung, Ausführungsstelle oder Bewegung (Quinto-Pozos, 2015, S. 40). Ein Sprachkontakt, welcher in der gleichen Modalität stattfindet, wird auch als unimodaler Kontakt beschrieben. Dieser unimodale Kontakt kommt in Ländern vor, in denen mehr als eine Gebärdensprachgemeinschaft²² existiert, sowie an Grenzgebieten²³, sobald zwei nationale Gebärdensprachen nebeneinander existieren (Quinto-Pozos, 2020, S. 680).

²⁰ LSM – Lengua de señas Mexicana.

²¹ ASL – American Sign Language.

²² z.B. Schweiz, Thailand, Kanada.

²³ z.B. Nord Amerika (ASL) und Mexiko (LSM).

2.3 Translationsprozessforschung

In der Translationsprozessforschung geht es darum, alle Prozesse, welche zu einer Translation führen, zu untersuchen. Dabei unterteilt Göpferich (2008) diese Prozesse in zwei Grobkategorien, die Translationsprozesse im Sinne von organisatorischen Abläufen (Workflows) und Translationsprozesse auf mentaler Ebene. Vorliegende Arbeit setzt sich mit den mentalen Prozessen der Dolmetschenden auseinander. Dabei ist es wichtig, Workflows nicht vollständig zu ignorieren, da sie Einfluss darauf haben, wie eine Übersetzung mental in Angriff genommen wird (Göpferich, 2008, S. 1). Begründungen weshalb die Translationsprozessforschung wichtig ist, fasst Krings (2005) in folgende drei Hauptkategorien zusammen. Die wissenschaftlich-systematische Begründung nutzt die Translationsprozessforschung, um den menschlichen Sprachverarbeitungsprozess zu erkennen. Mit der angewandt-übersetzungsdidaktische Begründung liefert die Translationsprozessforschung eine Orientierungshilfe für ein effektives Lehren und Lernen vom Dolmetschen. Als dritte Begründung folgt die standespolitische Begründung, in welcher die Translationsprozessforschung dazu beiträgt, die Komplexität des Übersetzens aufzuzeigen, was sich positiv auf die Professionalität in Ausbildung und Berufspraxis auswirkt (S. 344).

Um in der Translationsprozessforschung herauszufinden warum ein bestimmter Zieltext (ZT) zustande kam, müssen wiederkehrende Elemente, allgemeine Strukturen, Regelmässigkeiten oder Gesetzmässigkeiten entdeckt werden. Das Ziel der Translationsprozessforschung ist es, eine empirische Beobachtung zu verallgemeinern (ebd).

2.3.1 Metakognition

Bei der Metakognition handelt es sich um die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen, dazu gehören Gedanken, Meinungen und Einstellungen. Der Begriff *Metakognition* wird von Kaiser (2015) als ein Blick definiert, der sich auf das hinter oder über dem Denken Liegende richtet. Ein wichtiger Teil in der Metakognition besteht aus der Informationsverarbeitung des Menschen. Bei Informationen, welche ohne grosse Anstrengung verstanden werden, wird die Metakognition kaum wahrgenommen. Bei Informationen, welche nur schwierig aufzuarbeiten sind, werden metakognitive Prozesse jedoch wahrgenommen (S. 45).

Informationsverarbeitung und Metakognition sind miteinander verbunden und greifen permanent ineinander. Dies veranschaulicht Abb. 3:

Abb. 3: Metakognition im Prozess der Informationsverarbeitung (Kaiser, 2015, S. 48)

Hier wird deutlich, Informationen werden auf verschiedene Arten verarbeitet. Um die Informationsverarbeitung zu erläutern kann das Informationsverarbeitungsmodell von Ericsson und Simon (1984) beigezogen werden. Gemäss diesem Modell werden Informationen in drei verschiedenen Speichern im Gedächtnis verarbeitet. Dazu gehören der Arbeitsspeicher, das Langzeitgedächtnis und das sensorische Register. Ob diese Speicher separat oder als Einheit erachtet werden, ist zweitrangig, vielmehr geht es um die Menge und Art der jeweils speicherbaren Informationen und um die Bedingungen, unter denen auf sie zugegriffen werden kann (Ericsson & Simon; zitiert nach Göpferich, 2008, S. 18).

Alles was sich im Kurzzeitgedächtnis befindet und uns bewusst ist, kann direkt verbalisiert werden. Gespeichertes Wissen im Langzeitgedächtnis ist uns nicht bewusst. Um dieses Wissen zu verbalisieren, muss es zuerst vom Langzeitgedächtnis in das Kurzzeitgedächtnis geladen werden. Um Sinnesreize und Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis in das Kurzzeitgedächtnis zu laden, ist ein zentraler Prozessor zuständig, welche alle nicht-automatisierten kognitiven Prozesse steuert. Aufgrund der beschränkten Kapazität im Kurzzeitgedächtnis werden jeweils alle alten Inhalte durch neue Inhalte, welche für den Problemlösungsprozess benötigt werden, verdrängt. Sobald sich alte Inhalte nicht mehr im Kurzzeitgedächtnis befinden, müssen sie später erneut aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden. Dabei kann es zu Auslassungen wegen Vergessen oder zu Verfälschungen kommen. Manchmal ist nur noch eine Erinnerung an bestimmte Teile der Information im Langzeitgedächtnis vorhanden. Wenn jedoch eine Aufgabe für eine Person zur Routine geworden ist, können die Informationen ohne Zwischenschritt im Kurzzeitgedächtnis ausgeführt werden, denn hier findet eine automatisierte Verarbeitung statt. Bei einer solchen automatisierten Verarbeitung werden nur noch Endergebnisse verbalisiert, Zwischenschritte sind für die Verbalisierung nicht zugänglich (Göpferich, 2008, S. 18-19).

Um metakognitive Prozesse sichtbar zu machen und die im Inneren ablaufenden Denkprozesse zu erfassen, kann die Methode des Lauten Denkens verwendet werden. Beim Lauten Denken verbalisiert die befragte Person alle im Kopf auflaufenden Denkprozesse und setzt diese in Sprache um. Über diese Verbalisierung werden die Denkprozesse objektiviert. Eine solche Objektivierung dient als Zeichen der Metakognition (Kaiser, 2015, S. 52).

2.3.2 Simultandolmetschen

Die Forschenden stellen sich bezüglich des Simultandolmetschens immer wieder dieselbe Frage: Wie ist es möglich, gleichzeitig zu verstehen und zu sprechen? Das Dolmetschen führt zu einer äusserst komplexen Verarbeitung von Sprache und dient somit als Gegenstand verschiedener Forschungsdisziplinen. Dazu gehören Forscher und Forscherinnen aus den Bereichen der kognitiven Psychologie²⁴, Linguistik sowie der Dolmetschwissenschaft. Es ist somit nicht wunderlich, dass es zahlreiche Modelle gibt, welche den Ablauf im Gehirn zu erklären versuchen. Ebenfalls werden immer wieder Fragen nach den Strategien erarbeitet. Ein solches interdisziplinäres Vorgehen in der Dolmetschwissenschaft ist gemäss Kalina (1998) positiv, denn nur so ist es möglich, ein mosaikartiges Gesamtbild zu zeichnen, welches das Dolmetschen möglichst umfassend und allgemeingültig repräsentiert (S. 35).

Beim Dolmetschen in der Laut- oder der Gebärdensprache, handelt es sich um einen Übertragungsprozess, bei welchem eine Mitteilung von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache übertragen wird. Handelt es sich bei der Ausgangssprache und Zielsprache um einen schriftlichen Text, wird dieser Übertragungsprozess Übersetzung genannt (Cokely, 1995, S. 13). Das mündliche Dolmetschen ist ein komplexer, kognitiver²⁵ Prozess, welcher älter ist als das Übersetzen von Texten. Es wird zwischen Konsekutivdolmetschen und Simultandolmetschen unterschieden. Das Konsekutivdolmetschen zeichnet sich dadurch aus, dass die dolmetschende Person abwartet, bis ein Abschnitt in der Ausgangssprache beendet wird, danach folgt eine Verdolmetschung in die Zielsprache. Dabei greift die dolmetschende Person auf Notiztechniken zurück, da die Gedächtniskapazität des Dolmetschenden nicht unendlich ist (Kalina, 1998, S. 23). Beim Simultandolmetschen erfolgt eine Übersetzung von der Ausgangssprache in die Zielsprache beinahe zeitgleich. Wirkliche Simultaneität ist jedoch nicht vorhanden, da immer auf den Sprecher gewartet werden muss, bis dieser einige Worte, Satzteile oder Sätze des Diskurses vorgenommen hat (Kalina 1998, S. 25). Diese Verzögerung wird in

²⁴ Beschäftigt sich mit den psychischen Mechanismen der Informationsverarbeitung.

²⁵ Bezieht sich auf das Denken des Menschen.

der Fachsprache als Time Lag²⁶ benannt und kann unterschiedlich lang sein. Gebärdensprachdolmetschende arbeiten beinahe immer simultan. Aufgrund des Modalitätsunterschieds der Gebärden und Lautsprache bietet sich das Simultandolmetschen im Bereich der Gebärdensprache an.

Sprecherische Merkmale im Ausgangstext, dazu gehört unter anderem das Sprechtempo oder ein fremder Akzent, führt zu bestimmten Strategien der Dolmetschenden. Unterschieden wird in Verstehens Strategien und Strategien der Zieltextproduktion. Einige dieser Strategien werden nachfolgend erläutert, es kann jedoch nicht auf alle existierenden Strategien eingegangen werden. Zu den Strategien, welche bei sprecherischen Merkmalen angewendet werden können, gehören die Antizipation²⁷, Time Lag sowie die Transkodierung²⁸ (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71). Die Strategie der Antizipation gehört zu den Verstehens Strategien und bedeutet, dass der Zieltext produziert wird, noch bevor dieser in der Ausgangssprache formuliert wurde (Kalina, 1998, S. 117). Dabei handelt es sich um eine Hypothesenbildung, welche sich auf erwartete, jedoch noch nicht produzierte Ausgangstextsegmente bezieht. Die dolmetschende Person geht dabei ein gewisses Risiko ein (Snell-Hornby, 2006, S. 332). Bezüglich dem Time Lag wurde von Paneth (1957) ein Modell der Phasenverschiebung erstellt, welches besagt, dass diese Verschiebung von dolmetschende zu dolmetschende Person unterschiedlich sein kann. Der Time Lag ist eine Verstehens Strategie bei welcher es darum geht, vollständige Gedanken des Ausgangstextproduzierenden zu erfassen. Diese Erfassung von vollständigen Gedanken führt zu einer grösseren Zeitverschiebung, als wenn die dolmetschende Person am Ausgangstext klebt und Wort für Wort übersetzt (Paneth; zitiert nach Kalina, 1998, S. 70). Die Transkodierung ist eine Strategie der Zieltextproduktion. Sie trägt zum Ziel, eine möglichst lineare und wortgetreue Übersetzung umzusetzen. Diese Strategie wird verwendet, wenn ein Wort nicht oder nur bedingt verarbeitet werden kann. Eine solche bedingte Verarbeitung der Sprache kann bei Namen oder Zahlen auftreten. Ebenfalls kann sie angewendet werden, wenn Dolmetschende beim Übersetzen bestimmter Segmente unsicher sind und eine weitere kognitive Belastung vermeiden möchten (Kalina, 1998, S. 118-119).

2.3.2.2 Mentale Prozesse

Beim Simultandolmetschenden finden mehrere mentale Prozesse gleichzeitig statt. Neben dem Input, der Sprachrezeption, findet zeitgleich der Output, die Sprachproduktion, der dolmetschenden Person statt. Die Frage, was auf kognitiver Ebene beim Simultandolmetschen passiert, ist jedoch nicht so leicht

²⁶ Zeitverzögerung beim Dolmetschen.

²⁷ Kognitiver Verarbeitungsprozess, welcher auf Hypothesenbildung aufbaut und nicht produzierte AS-Textsegmente einbezieht (Snell-Hornby, 2006, S. 332).

²⁸ wörtliche Übernahme ohne kognitive Verarbeitung (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71).

zu beantworten. Verschiedene Modelle wurden in diesem Zusammenhang erarbeitet. Einige davon werden als komplexe Flussdiagramme zwischen Input und Output dargestellt (Moser, 1978), andere teilen den Dolmetschprozess in drei bis vier Phasen (Lederer, 1978). Ziel dieser Modelle ist es, einen Einblick in den mentalen Prozess der dolmetschenden Person zu liefern. In dem Modell von Lederer (1978) welches Kalina (1998) erläutert, wird der Dolmetschprozess in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase wird als Wahrnehmung definiert und umfasst sowohl die auditive (visuelle) Wahrnehmung als auch das Bewusstsein der Situation sowie das Erkennen von Wörtern. Die zweite Phase ist eine kognitive Phase, die zum Verstehen in Sinneinheiten und zur Integration von Verstandenem in das Vorwissen führt. In der dritten Phase wird der Sinn auf der Basis des kognitiven Gedächtnisses wiederhergestellt. Gleich wie beim Informationsverarbeitungsmodell von Ericsson und Simon (1984) werden ebenfalls im Simultandolmetschprozess Informationen über den Arbeitsspeicher, das Langzeitgedächtnis und das sensorische Register verarbeitet. Damit eine Translation erfolgreich stattfinden kann, werden Gedächtnisinhalte teilweise verbal und ohne kognitiven Aufwand im Kurzzeitgedächtnis verarbeitet, was zu einer *linguistischen Übersetzung*²⁹ führt. Bei einer *linguistischen Übersetzung* kann direkt aus diesem Arbeitsspeicher, dem Kurzzeitgedächtnis übersetzt werden. Die Übersetzung verläuft automatisiert. Andererseits werden semantische Einheiten³⁰ auf kognitiver Gedächtnisleistung gespeichert. Hier werden Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen. Lederer (1978) spricht von einer *kognitiven Übersetzung*³¹. Diese kognitive Speicherung ermöglicht das Verstehen in Sinneinheiten und erlaubt die Verbindung des Verstandenen mit dem Vorwissen des Dolmetschers (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71). Bei einer *kognitiven Übersetzung* greifen Dolmetschende auf bereits aufgebautes Wissen in ihrem Langzeitgedächtnis zurück. Dieses Wissen ist wichtig und dient zum Verstehen des sprachlichen Inhalts in der Ausgangssprache (Snell-Hornby, 2006, S. 330). Bei einer *kognitiven Übersetzung* kann ebenfalls die Strategie der Antizipation zum Zuge kommen. Es entsteht ein grösserer Time Lag, als bei einer *linguistischen Übersetzung* (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71). Zu Beginn einer Dolmetschausbildung benötigen diese mentalen Prozesse einen hohen Bewusstseitsgrad, bei häufiger Wiederholung können sie immer stärker automatisiert werden. Die kognitive Belastung nimmt ab. Falls jedoch im Dolmetschprozess Schwierigkeiten auftreten, sinkt der Anteil automatisierter Abläufe und es wird erneut kognitiv gearbeitet. Wenn die dolmetschende Person sich nicht sicher ist, ob der Inhalt richtig verstanden wurde, besteht die Möglichkeit den Zieltext anzupassen und zu generalisieren, relativieren, abzuschwächen oder neutraler zu formulieren (Snell-Hornby, 2006, S. 333).

²⁹ Traduction linguistique (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71).

³⁰ Kleinste bedeutungstragende Einheit (Bestandteil) eines Wortes oder Morphem.

³¹ Traduction cognitive (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71)

2.3.2.3 Modell der Verarbeitungskapazität

Wie in den vorangegangenen Kapiteln erklärt, müssen Dolmetschende sowohl die eingehenden Informationen als auch den selbstproduzierten Output verarbeiten. In dem folgenden Abschnitt wird das Modell der Verarbeitungskapazität nach Gile (2009) erläutert. Es geht bei diesem Modell um den gleichzeitigen Ablauf des Sprachrezeptions- und des Sprachproduktionsprozesses. Das Effort Modell behandelt die komplexe Tätigkeit des Dolmetschens sowie die hohe kognitive Belastung, welche Dolmetschende ausgesetzt sind. Die Idee des Modells ist es, die mentalen Prozesse des Dolmetschenden zu erläutern. Wie bereits bei der linguistischen und kognitiven Übersetzung erklärt wurde, laufen mentale Prozesse der Dolmetschenden automatisiert als auch nicht automatisiert ab. Dabei fordern die nicht automatisierten Prozesse mehr Zeit, während die automatisierten Prozesse schneller übersetzt werden können. Die mentale Energie des Dolmetschenden ist nicht unbegrenzt. Sobald mehr Energie benötigt wird als vorhanden ist, hat dies eine Erschöpfung der kognitiven Ressourcen zur Folge. Es kann vermehrt zu Versprechern, Auslassungen oder Fehlern in der Verdolmetschung kommen.

Um diese Fehler in der Verdolmetschung zu erläutern, teilt Gile (2009) den Prozess der Verarbeitungskapazität in drei Komponenten oder *Efforts* ein. Dazu zählen das Zuhören und die Analyse, die Produktion sowie das Kurzzeitgedächtnis (Gile, 2009, S. 159-160). Das Zuhören und die Analyse beziehen sich auf alle mentalen Vorgänge, um einen Text zu Verstehen. Dabei geht es um das Hören und die Analyse des Ausgangstextes, um die Identifizierung der Wörter sowie um das Erfassen des Sinns der gehörten Äusserung. Es handelt sich hier um einen automatisierten Prozess. Als Schwierigkeit wird die Fähigkeit der Dolmetschenden erachtet, sich nicht nur auf einzelne Wörter im Ausgangstext zu konzentrieren, sondern ein ganzheitliches Verständnis von dem Ausgangstext zu erhalten (Gile, 2009, S. 160-162). Die Produktion bezieht sich auf alle Vorgänge, welche für die Textproduktion notwendig sind. Dies schliesst eine mentale Darstellung der gehörten Idee sowie die Sprachplanung bis hin zur sprachlichen Ausführung mit ein. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Dolmetschende an den Ausgangstext gebunden sind und sich nach ihm richten müssen. Somit können sie nicht ihre gewohnten Satzstrukturen verwenden (Gile, 2009, S. 163-165). Das Kurzzeitgedächtnis ist während des Dolmetschens die ganze Zeit am Arbeiten. Hier werden Elemente von dem Ausgangstext gespeichert, welche für eine Zieltextproduktion abgerufen werden. Dazu gehören auch Entscheidungen von den Dolmetschenden, ein bestimmtes Segment nicht in den Zieltext zu übernehmen, sowie der Verlust eines ausgangssprachlichen Segments, wenn etwas nicht im Gedächtnis behalten werden kann (Gile, 2009, S. 165-166). Zu diesen drei *Efforts* kommt eine sogenannte Koordinationskomponente hinzu, die darauf abzielt, die anderen drei *Efforts* zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Wenn Verarbeitungskapazitäten nicht ordnungsgemäss koordiniert oder verwaltet werden können, kann es zu einem Defizit in der Verarbeitungskapazität kommen. Als mögliche

Fehlerquellen werden von Gile (2009) Lärm, schlechte Aussprache, das Nennen unbekannter Namen sowie eine hohe Geschwindigkeit des Ausgangstexts benannt (S. 166-167).

III Methodisches Vorgehen

Um den Aufbau der Arbeit zu erklären, bedient sich die Autorin Methoden, welche vorwiegend in der Übersetzungsprozessforschung vorkommen. In der Disziplin des Dolmetschens wurden nur wenige solcher Verfahren gefunden. Der Autorin ist sich bewusst, dass eine Übersetzung nicht mit dem Dolmetschen gleichgestellt werden kann. Das Wissen der Übersetzungsprozessforschung wird deshalb vorwiegend für den Aufbau der Methode dieser Arbeit angewandt. Um die Fragestellung abschliessend zu beantworten, werden Modelle der Dolmetsch Disziplin beigezogen.

Für die vorliegende Arbeit wurde ein qualitatives Design gewählt. Gemäss Göpferich (2008) hat ein qualitatives Verfahren zum Ziel, «Konzepte und Zusammenhänge aus Rohdaten heraus zu interpretieren und diese zur Aufstellung von Theorien zu nutzen» (S. 12). Die Methoden, welche in der Translationsprozessforschung verwendet werden, können gemäss Krings (2005) in Offline- und Online-Verfahren unterteilt werden (S.348). Das Interview in dieser Arbeit setzt sich ebenfalls aus diesen zwei Teilen zusammen. Beim ersten Teil wurde ein Online-Verfahren gewählt, beim zweiten Teil ein Offline-Verfahren. Das Online-Verfahren hat zum Ziel, Daten zeitlich parallel zum Dolmetschprozess zu erfassen. Dazu wurde ein in der Translationsprozessforschung übliches psycholinguistisches Verfahren gewählt, das Verfahren des Lauten Denkens (Göpferich, 2008, S. 11). Um Regelmässigkeiten oder Strukturen in den mentalen Prozessen der Dolmetschenden zu erkennen, wurde dieses Verfahren mittels Fallrekonstruktion der objektiven Hermeneutik ausgewertet. Die fallrekonstruktive Forschung trägt zum Ziel, eine in der menschlichen Lebenspraxis zugrunde liegende Struktur zu finden. Als Fall wird eine soziale Einheit verstanden, welche aus allgemeinen und spezifischen Strukturen besteht. Diese Fallrekonstruktionen sind nicht nur Beschreibungen und Analysen einzelner Fälle, sondern sie tragen zum Ziel Strukturen zu finden, welche generalisiert werden können (Kraimer, 2000, S. 23-24).

Beim zweiten Teil des Interviews, dem Offline-Verfahren, handelt es sich um ein retrospektives Interview, bestehend aus verbalen Daten der dolmetschenden Person. Produktanalysen, also die Analyse der Verdolmetschung, gehören ebenfalls in den Bereich der Offline-Verfahren (Krings, 2005, S. 348). Diese wurden jedoch für diese Arbeit nicht angewandt, da es ausschliesslich darum geht herauszufinden, wie Gebärdensprachdolmetschende den Moment einer Transferenz rekonstruieren. Dieser zweite Teil, das Offline-Verfahren, wurde mittels Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet. Ziel ist es hier, einen Einblick in die Selbstwahrnehmung der dolmetschenden Person zu erhalten und Strukturen, welche sich aus dem Online-Verfahren ergeben haben, aus Sicht der dolmetschenden Person zu erläutern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse angewandt. Gemäss Kuckartz (2018) kann diese vollständig deduktiv als auch induktiv durchgeführt werden (Kuckartz, 2018, S. 97). In der vorliegenden Arbeit dienten die bereits

erstellten Strukturen der Sequenzanalyse als Grundlage für die Kategorien, welche in einem weiteren Schritt für die Inhaltsanalyse angewendet wurden.

Im folgenden Abschnitt wird von der Interviewerin gesprochen, damit ist ebenfalls die Autorin dieser Arbeit gemeint. Dies dient dazu ihre Rolle als Interviewerin zu verdeutlichen.

3.1 Online-Verfahren: Methode des «Lauten Denkens»

Das Ziel der Methode des Lauten Denkens ist es, Einblicke in die Gedanken der befragten Person zu erhalten. Diese wiederum sollen zu einer mentalen Repräsentation der befragten Person führen (Konrad, 2010, S. 2). Es soll in möglichst kleinen Schritten herausgefunden werden, was in dem Moment einer Transferenz im Kopf von Gebärdensprachdolmetschenden passiert. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden der befragten Person Videosequenzen einer von ihr gedolmetschten Sitzung gezeigt. Die Sequenzen bestanden aus Transferenzen, welche von einer M1L2 DSGS benutzenden Person, produziert wurden. Die gebärdensprachdolmetschende Person sollte sich in besagte Situation der jeweiligen Transferenz zurückversetzen und wurde dazu anhand der Methode des Lauten Denkens befragt. Um herauszufinden, wie Gebärdensprachdolmetschende den Moment einer Transferenz von M1L2 DSGS Benutzenden rekonstruieren und um nicht das eigene Dolmetschprodukt zu analysieren, wurden die Videosequenzen ohne Verdolmetschung (Ton) abgespielt. Somit konnte verhindert werden, dass die befragte Person das eigene Voicing analysiert. Trotzdem geht es beim Lauten Denken nicht nur um das Aussprechen von den Gedanken, es wird immer auch über eigene Wahrnehmungen, Gefühle und Empfindungen berichtet. Oft werden die eigenen Gedanken sowie das Verhalten von der befragten Person kommentiert (Weidle, R. & Wagner, A.C, 1982, S. 82).

Die Interviewerin sollte so wenig wie möglich in das Gespräch eingreifen, um ein natürliches Gedankenprotokoll zu erheben. Dabei orientierte sich die Interviewerin am vorgängig erstellten Leitfaden, siehe Kapitel 8.3. Um jedoch den Gesprächsfluss und das Denken der befragten Person am Laufen zu halten, verwendete die Interviewerin Wörter, die zur Bestätigung des Gespräches dienten. Somit wurde die befragte Person angeregt, ihre Gedanken weiter zu denken und diese zu äussern.

Göpferich (2008) klassifiziert die verbalen Daten der Methode des Lauten Denken anhand folgender Kriterien:

- Gegenstand der Verbalisierung
- Verbalisierungszeitpunkt
- Grad der Strukturiertheit
- Abstraktheit der Aufgabe
- Grad der Interaktivität

Bei dem Gegenstand der Verbalisierung bezieht sich Göpferich auf das Modell von Ericsson und Simon (1984) welche Denkabläufe in drei verschiedene Levels einteilen. Zu dem Level-1 gehören mentale Prozesse, welche im Kurzzeitgedächtnis ebenfalls in sprachlicher Form ablaufen. Wenn Informationen im Kurzzeitgedächtnis nicht mentaler Art sind, sondern zum Beispiel in bildhafter Form gespeichert sind, müssen diese für die Methode des Lauten Denken zuerst verbalisiert werden. Es handelt sich dabei um den Level-2 der Denkabläufe. Wenn für die Verbalisierung zusätzlich eine Selektion, Filterung, Abstraktion³² oder Elaboration³³ erforderlich ist, wird von einer Level-3 Verbalisierung gesprochen. Verfälschungen der Verbalisierung sind bei einer Level-1 und Level-2 Verbalisierung am geringsten. Der Zeitpunkt einer Verbalisierung kann sowohl während oder nach einem mentalen Prozess erfolgen. Bezüglich der Strukturiertheit von verbalen Daten, so ist diese abhängig von der Verbalisierungsaufgabe, welche den Personen gestellt wird. Falls in der Verbalisierungsaufgabe Inhalte selektiert werden sollen, nimmt die Strukturiertheit zu. Wenn die Personen jedoch alles was ihnen durch den Kopf geht, verbalisieren sollen, ist die Strukturiertheit geringer. Je konkreter die Aufgabe für eine Person wird, umso geringer wird der Abstraktheitsgrad. Wenn sich die Aufgaben auf eine allgemeine Vorgehensweise beziehen, steigt auch der Abstraktheitsgrad und die Zuverlässigkeit der verbalen Daten, welche sich auf tatsächlich abgelaufene mentale Prozesse beziehen, nimmt ab. Bei der Interaktivität geht es darum, ob eine Aufgabe allein gelöst werden soll und ob eigene Gedanken verbalisiert werden oder ob in Teams gearbeitet werden soll (Göpferich, 2008, S. 20 - 21).

3.1.1 Videomaterial

Das Videomaterial setzt sich aus der Wiedergabe einer Sitzung zusammen und wurde einen Tag vor dem Interview aufgezeichnet. Bei der Sitzung, welche online via Zoom³⁴ stattfand, waren insgesamt vier Personen anwesend. Zwei davon sind gehörlos, eine Person ist hörend. Bei der vierten Person handelte es sich um die Gebärdensprachdolmetschende, welche nachträglich zu dem Setting befragt wird. Die Sitzung wurde in DSGS und in der schweizerdeutschen Lautsprache abgehalten. Um an genügend Rohmaterial zu gelangen, wurde die Sitzung komplett aufgezeichnet. Nach der Aufnahme wurden Sequenzen ausgesucht, bei welchen die M1L2 DSGS benutzende Person Transferenzen produzierte. Diese Sequenzen dienten als Grundlage für die spätere Befragung der Gebärdensprachdolmetschenden. Um die Transferenzen in einen Kontext zu stellen, wurden einige Sekunden vor der Transferenz ebenfalls miteinbezogen. Die Videosequenzen umfassten jeweils 30-45 Sekunden. Dies, damit eine Sinneinheit sichergestellt werden konnte. Die geschnittenen Sequenzen

³² Weglassen von Einzelheiten oder Überführen auf etwas Einfacheres.

³³ Ausarbeitung, vertiefte Informationsverarbeitung.

³⁴ Programm für Onlinebesprechungen.

mit der jeweiligen Transferenz wurden kurz mit einer gehörlosen Drittperson, welche über LSF-SR Kenntnisse verfügt, besprochen. Dies diente der Verständnissicherung, da die Interviewerin selbst nicht über genügend LSF-SR Kenntnisse verfügt. Ebenfalls konnte somit sichergestellt werden, um welche Art der Transferenz es sich handelte. Dabei hat sich herausgestellt, dass die M1L2 DSGS benutzende Person unter anderem Code-Switching³⁵, Gebärden mit französischem Mundbild und Zahlen in LSF-SR und der internationalen Gebärdensprache produzierte.

3.1.2 M1L2 DSGS Benutzende

Diese Person hat sich für die Videoaufnahme zur Verfügung gestellt. Vorgängig wurde eine Einverständniserklärung eingeholt, siehe Kapitel 8.1. Es handelt sich um eine gehörlose Person, welche ursprünglich in dem französischsprachigen Teil der Schweiz aufgewachsen ist. Die Erstsprache (L1) dieser Person ist LSF-SR und die Zweitsprache (L2) DSGS. Die M1L2 DSGS benutzende Person ist sich das Gebärden in DSGS gewöhnt und verwendet DSGS mehrmals wöchentlich. Alle anwesenden Personen, inklusive der gebärdensprachdolmetschenden Person, kannten die M1L2 DSGS benutzende Person. Es handelte sich um einen Austausch, welcher nicht zum ersten Mal stattgefunden hat. Die Sitzung fand, wie bereits erwähnt, online via Zoom statt. Dabei wurde die M1L2 DSGS benutzende Person während der kompletten Sitzung aufgenommen. Die Interviewerin hatte ihre eigene Kamera hingegen während der gesamten Sitzung ausgeschaltet. Dies damit niemand abgelenkt wurde und damit sich ein möglichst natürlicher Gesprächsfluss ergeben konnte.

3.1.3 Gebärdensprachdolmetschende Person

Es wurde eine gebärdensprachdolmetschende Person befragt. Aufgrund der beschränkten Ressourcen für diese Arbeit und der aufwendigen Erhebungs- und Auswertungsmethode war es nicht möglich, mehrere Personen zu befragen. Bei dieser Person wurden zwei Einverständniserklärungen eingeholt, eine für die Videoaufnahme der Sitzung, siehe Kapitel 8.1. Die zweite, um das Interview durchführen zu dürfen, siehe Kapitel 8.2. Es handelt sich um eine gebärdensprachdolmetschende Person, welche ebenfalls über Kenntnisse in LSF-SR verfügt. Die besagte Sitzung findet regelmässig statt. Die gebärdensprachdolmetschende Person hat bereits mehrmals an solchen Sitzungen mit gleicher Konstellation teilgenommen. Sie kennt die M1L2 DSGS benutzende Person und ihren Gebärdenstil. Aufgrund der Tatsache, dass die Sitzung online stattgefunden hat, war die Struktur anders als bei physisch durchgeführten Sitzungen. Es wurde stärker darauf geachtet, dass jeweils nur eine Person spricht oder gebärdet, dazu hat jeweils eine Person den übrigen Anwesenden das Wort erteilt.

³⁵ Gebärden wurden in LSF-SR statt DSGS produziert.

Ausserdem wurden vermehrt Pausen gemacht. Die Einflüsse der Zweidimensionalität sollten der Fragestellung, wie Gebärdensprachdolmetschende Transferenzen rekonstruieren, nicht im Wege stehen. Die mentalen Prozesse bleiben gleich, egal ob ein Setting online oder vor Ort stattfindet. Natürlich können aufgrund der Zweidimensionalität vermehrt Verständnisfehler auftreten, welche bei einem direkten Kontakt besser oder mit anderen Strategien bewältigt werden können. Ebenfalls ist das Nachfragen von nicht verstandenem Inhalt eine zusätzliche Herausforderung, da die gebärdenden oder die Sprechenden Personen frühzeitig von der dolmetschenden Person unterbrochen werden müssen. Diese Schwierigkeit lässt sich in einem direkten Kontakt leichter gestalten.

3.2 Offline-Verfahren

Beim zweiten Teil der Forschung handelt es sich um ein qualitatives Interview, welches mittels dem Offline-Verfahren nach Krings (2005) postaktional, also nach Abschluss des Übersetzungsprozesses, durchgeführt wurde (S. 348). Das Offline-Verfahren wurde mit sogenannten verbalen Daten erhoben. Diese Daten können unterschiedlich erhoben werden und tragen zum Ziel Gedanken, Meinungen, Empfindungen oder Einstellungen der Versuchspersonen zu verbalisieren. Dolmetschende können zum Beispiel retrospektiv das Setting kommentieren. Diese Befragung kann sich auf einen einzelnen Text beziehen oder generelle Übersetzungsstrategien miteinbeziehen. Solche retrospektiv erhobenen verbalen Daten liefern Einblicke in die Selbstwahrnehmung der kognitiven Prozesse der befragten Personen (Krings, 2005, S. 349).

3.3 Aufbereitung und Analyseverfahren

Das komplette Interview wurde als Audiodatei aufgenommen, welche anschliessend mit dem Transkriptionsprogramm f5³⁶ transkribiert wurde. Die Transkription wurde auf Schweizerdeutsch erstellt. Um die Anonymisierung der befragten Person zu gewährleisten, wird die Transkription nicht im Anhang aufgeführt. Bei den aufgeführten Personen in der Transkription handelt es sich einerseits um die befragte Gebärdensprachdolmetschende Person und andererseits um die Interviewerin, also die Autorin dieser Arbeit. Die Transkription erfolgte ebenfalls durch die Autorin. Auf eine sonst übliche Kontrolle des Transkripts durch eine zweite Person musste aus Gründen der beschränkten Ressourcen für diese Arbeit verzichtet werden.

³⁶ Eine Software zur Transkription von Audio- oder Videoaufnahmen.

3.2.1 Sequenzanalyse

Für den ersten Teil des Interviews, die Methode des Lauten Denkens, wurde eine Sequenzanalyse durchgeführt. Die Sequenzanalyse gilt als zentrales Methodenmodell in der objektiven Hermeneutik. Alles, was in einen Text verfasst werden kann, womit nicht nur schriftsprachliche Texte, sondern alle Ausdrucksgestalten einer menschlichen Praxis gemeint sind, können anhand der objektiven Hermeneutik rekonstruiert werden und sind somit methodisch erforschbar. «Die sinnstrukturierte menschliche Praxis wird somit methodisch erforschbar...» (Kraimer, 2000, S. 31). Bei einer Sequenzanalyse werden Daten im Laufe ihrer Entstehung interpretiert. Ziel dabei ist es, das Handeln von einer Person tiefer verstehen und erklären zu können (Reichertz, 2011, S. 1-2). Nach Wernet (2009) wird ein Text für eine Sequenzanalyse nach einem strengen Ablauf interpretiert und protokolliert. Für eine solche Interpretation ist es wichtig, das eigene Kontextwissen so gut wie möglich auszublenden. Der Text wird Sequenz um Sequenz analysiert und es werden verschiedene Lesearten gebildet. Dabei ist es nicht zu verhindern, auch Lesearten zu bilden, welche aus dem Kontextwissen motiviert sind (S. 26-29). Die Lesearten tragen zum Ziel, ein Muster, eine Struktur hervorzubringen.

Nach dem Erstellen des Transkripts wurden von der Autorin Abschnitte ausgewählt, welche mittels einer Sequenzanalyse interpretiert wurden. Die Interpretation wurde in Zusammenarbeit mit einer Mitstudentin durchgeführt. Auf eine Darstellung der Sequenzanalyse im Anhang wird ebenfalls zur Anonymisierung der befragten Person verzichtet. Die Autorin ist sich bewusst, dass eine solche Analyse normalerweise in einer Gruppe durchgeführt wird. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen wurde jedoch darauf verzichtet. Nach dem Erstellen der Lesearten haben sich verschiedene Strukturen gezeigt. Diese Strukturen wurden nachträglich den Kategorien Arbeitsspeicher, Sprachmodus und Metakognition zugeteilt und bilden ebenfalls die Kategorien für die Inhaltsanalyse.

3.2.2 Inhaltsanalyse

Der zweite, der retrospektive Teil des Interviews wurde mittels Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet. Es wurde eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Kategorien werden sowohl vollständig induktiv als auch weitgehend deduktiv gebildet. Dazu wird mittels Kategorien und Subkategorien eine inhaltliche Strukturierung der Daten gebildet (S. 97). Anhand der Ergebnisse von dem ersten Teil des Interviews wurden Kategorien ausgewählt, welche sich in der Inhaltsanalyse wiederholen. Diese Kategorien werden für die Erläuterung der Ergebnisse des Offline-Verfahrens verwendet. In dieser Arbeit wurde für die Inhaltsanalyse keine Software verwendet, da es sich nur noch um einen kurzen Teil des Interviews handelte. Die Inhaltsanalyse wurde direkt am Transkript durchgeführt. Eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse wird von Kuckartz (2016) in sieben Phasen eingeteilt. Sie beginnt mit der ersten Phase, bei welcher Textstellen markiert und erste

Fallzusammenfassungen gemacht werden (S. 101). Auf diese Phase wurde in dieser Arbeit verzichtet, da es sich bei dem analysierten Teil des Interviews um den zweiten und somit kurzen Teil mit lediglich drei Fragen handelte. Ausserdem hat die Autorin alle Texte selbst transkribiert hat und konnte somit den Überblick halten. In der zweiten Phase werden thematische Hauptkategorien und Subkategorien gebildet. Diese können sowohl am Material direkt entwickelt oder deduktiv aus einem theoretischen Bezugsrahmen aus der Forschungsfrage oder dem Leitfaden hergeleitet werden (S. 101-102). In vorliegender Arbeit wurden die Hauptthemen anhand der Forschungsfrage und dem vorangehenden Teil des Interviews, der Methode des Lauten Denkens, abgeleitet. In der dritten Phase wird das Interview Zeile um Zeile durchgegangen und gemäss den Hauptkategorien kodiert. Dazu muss entschieden werden, welche der thematischen Kategorien in dem betreffenden Textabschnitt angesprochen werden (S. 102). In der vierten Phase werden alle Textstellen mit der gleichen Kategorie zusammengestellt. Daraus entsteht die Phase fünf. Hier werden Subkategorien anhand des Materials gebildet. In der sechsten Phase geht es nun darum, die Kategorien zu systematisieren und zu gruppieren (S. 106). In der siebten Phase fand die Analyse der Kategorien und Subkategorien der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse statt. Normalerweise umfasst die siebte Phase eine fallbezogene thematische Zusammenfassung, was vor allem dann hilfreich ist, wenn ein umfangreiches Material vorhanden ist (S. 111). Auch auf diese Phase, wurde aufgrund des geringen Umfangs, in dieser Arbeit verzichtet.

IV Ergebnisse

Der Aufbau des Ergebnisteils ist gleich dem Online- und Offline-Verfahren in zwei Teile strukturiert. Die Darstellungen der beiden Verfahren sind gleich. Anhand der Zitate der befragten Person wird das Ergebnis objektiv erklärt. Aus Gründen der Lesefreundlichkeit werden Klammern () und duplizierte Wiederholungen weggelassen. Grammatikalische Fehler, welche beim natürlichen Sprechen vorkommen wurden angepasst. Ebenfalls wurde der Dialekt der gesprochenen Sprache in die Schriftsprache umgewandelt. Diese Anpassungen dienen zugleich der Erhaltung der Anonymität des Settings und der befragten Person. Immer wieder werden von der befragten Person französische Ausdrücke verwendet. Diese französischen Ausdrücke werden mit Anführungs- und Schlusszeichen markiert. Am Ende des Zitats steht jeweils die Zeitangabe des entsprechenden Transkripts.

Die Sequenzanalyse erzielte verschiedene Kategorien, welche im Kapitel 4.1.4 definiert werden. Diese Kategorien bilden die Grundlage für die Inhaltsanalyse. Nach einer objektiven Beschreibung der Ergebnisse werden diese nachträglich mit der Theorie verknüpft. Zuletzt werden die Ergebnisse mit der Interpretation der Autorin ergänzt. Die Ergebnisse aus dem Online- und Offline-Verfahren können somit miteinander in Verbindung gebracht werden, was zu einer Beantwortung der Fragestellung im Kapitel 5 führt.

4.1 Sequenzanalyse

In diesem Kapitel werden verschiedene mentale Prozesse, welche sich während des Dolmetschens äussern, dargestellt. Dazu werden Zitate aus der Methode des Lauten Denkens verwendet. Bewusst werden die Sequenzen vorgängig nur mit Zahlen nummeriert, um eine möglichst objektive Betrachtungsweise der jeweiligen Sequenz zu erhalten.

4.1.1 Sequenz 1

Gleich zu Beginn wird jeweils unterschieden, ob die Transferenz verstanden wurde oder nicht. Das Übersetzen von Transferenzen, welche verstanden werden, kann automatisiert auftreten und wird ebenfalls von der dolmetschenden Person als automatisiert wahrgenommen. Es wird nicht mehr zwischen DSGS und LSF-SR unterschieden.

Also das «premier», das habe ich verstanden. Also dies versteht man. #00:10:40-1#³⁷

³⁷ #Stunden:Minuten:Sekunden-Zehntelsekunden#

Da ist es wie ein automatisches Übersetzen in die deutschschweizerische Lautsprache. Weil das war ziemlich klar; «premier», ja war wie klar für mich, ich kann dies schnell übersetzen. #00:11:07-6#

Also bei dieser Gebärde, «premier», das war wie klar. Es ist nicht so LSF, habe ich das Gefühl. Es könnte ebenfalls «zuerst» sein. #00:11:36-3#

Es ist eine Gebärde, welche in der deutschschweizerischen Gebärdensprache ähnlich aussieht, somit lässt sie sich gut kombinieren. #00:13:50-4#

Jetzt hier beim «premier», da war es nicht mehr ein Denken «oh LSF» oder so. #00:13:24-0#

4.1.2 Sequenz 2

Während der Methode des Lauten Denkens werden Transferenzen, welche von der M1L2 DSGS benutzenden Person produziert werden, immer wieder in der französischen Lautsprache geäußert. Ebenfalls werden Zahlen in der französischen Lautsprache ausgesprochen. Während der Methode des Lauten Denkens wurden öfters ganze Textstellen direkt von der befragten Person übersetzt, diese Übersetzung findet in französischer Lautsprache statt.

Ja das ist immer eine grosse Herausforderung, Jahreszahlen «deuxmille – deux-un» (meint deuxmille-vingt et un) #00:17:59-6#

«Finit plan deux», ich glaube in diesem Fall war es relativ einfach, weil es gab ja nur zwei Jahreszahlen #00:20:56-4#

Ich habe es wie doppelt, ich habe «deux-mille-vingt-et-un» auf dem Mundbild #00:21:36-1#

Also hier sage ich jetzt einfach einmal, es war fast ein wenig ein Erraten, weil ich habe das „écrivain public“, hier bringt er „écrivain“ #00:01:43-5#

Aber ich habe «public» gesehen und konnte mir irgendwie die Verbindung machen zu «écrivain public» #00:01:54-3#

4.1.3 Sequenz 3

Während der Methode des Lauten Denkens werden die Transferenzen objektiviert. Das Pronomen «das» wird stellvertretend für die Transferenz verwendet, in den nachstehenden Zitaten wurde deshalb das Wort «das» fett markiert.

*Aber ich meine, eben wie gesagt, es war eine Schwierigkeit, denn ich habe es nicht sofort verstanden. Aber **das** «public» hat mir geholfen. #00:03:08-4#*

***Das** «public habe ich verstanden und das hat mir geholfen #00:03:57-8#*

*Also **das** «premier», das habe ich verstanden. Also **das** versteht man #00:10:40-1#*

4.1.4 Schlussfolgerung Sequenzanalyse

Die oben beschriebenen Sequenzen zeigen verschiedene mentale Strukturen auf, welche sich anhand der Methode des Lauten Denkens offenbart haben. Einerseits wird während einer problemlosen Übersetzung die Transferenz nicht mehr als solche wahrgenommen. Obschon die Gebärde eindeutig LSF-SR zugeordnet werden kann, werden die beiden Gebärdensprachen von der dolmetschenden Person als dieselbe erachtet. Es wird keinen Unterschied zu LSF-SR gemacht, sondern sogar betont, es könnte ja auch DSGS sein. Die Sequenz 1 wurde nachträglich der Kategorie Arbeitsspeicher zugeordnet, es handelt sich um eine Übersetzung, welche automatisiert aus dem Kurzzeitgedächtnis heraus verbalisiert werden kann. Wird jedoch eine Transferenz nicht sofort verstanden, wird das französische Äquivalent verwendet. Diese Struktur zeigt sich in den Sequenzen 2 und wurde der Kategorie Sprachmodus zugeordnet, da die dolmetschende Person den Sprachmodus wechselt. Ein solcher Wechsel des Sprachmodus fand vorwiegend bei Zahlen und während der Methode des Lauten Denkens statt. Eine weitere Struktur wird in der Sequenz 3 sichtbar und kann als Metakognition bezeichnet werden. Transferenzen werden in der Methode des Lauten Denkens objektiviert. Transferenzen werden somit nicht mehr anhand ihrer eigentlichen Bedeutung betrachtet, sondern vor der Transferenz wird das Pronomen «das» verwendet. Beim Objektivieren befinden wir uns im Bereich der Metakognition. Diese drei Kategorien bilden die Grundlage für den zweiten Teil des Interviews und helfen dabei einen Einblick in die Selbstwahrnehmung der dolmetschenden Person über die mentale Verarbeitung von Transferenzen zu erhalten. Ebenfalls werden die gebildeten Kategorien zuerst mit der Theorie und danach mit der Interpretation der Autorin verknüpft, um in einem letzten Schritt eine Antwort auf die Fragestellung zu erhalten.

4.2 Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel werden Fragen zur Selbstwahrnehmung der dolmetschenden Person hinsichtlich ihrer mentalen Verarbeitung erläutert. Dazu werden die vorgängig gebildeten Kategorien Arbeitsspeicher, Sprachmodus und Metakognition verwendet. Ebenfalls wurden Subkategorien gebildet. Da jedoch die erläuterten Subkategorien jeweils einer Hauptkategorie zugeordnet werden können, werden nur noch die Hauptkategorien dargestellt. Die restlichen Subkategorien sind für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant. Nach der jeweiligen Kategorie folgen die Zitate der dolmetschenden Person, die dazu dienen, das objektiv erläuterte Ergebnis zu unterstreichen.

4.2.1 Arbeitsspeicher

Die dolmetschende Person erwähnt, dass der Einstieg nicht wirklich gelungen sei, was es für sie schwierig machte, in das Thema einzutauchen. Mit der Zeit jedoch war es ihr möglich, Vorwissen abzurufen, welches ihr geholfen hat, die Situation zu übersetzen.

Der Einstieg habe ich nicht verstanden, da musste ich zweimal nachfragen. Das hätte ich danach abgeben müssen, aber es hat mich während dem ganzen Setting belastet. Ich hatte keine Ahnung von dem Thema, konnte mich nicht vorbereiten. Mit der Zeit konnte ich dann zurückgreifen auf Dinge, die ich schon mal gehört habe, aber am Anfang kam ich nicht so wirklich rein. Also um was geht es da genau? #00:32:50-1#

4.2.2 Sprachmodus

Ebenfalls wurde erwähnt, dass es schwieriger ist herauszufinden, was im Ausgangstext gemeint wurde, wenn das Mundbild der M1L2 benutzenden Person fehlt. In diesem Zusammenhang wurde auch das Nachfragen erwähnt, denn Nachfragen helfe in solchen Momenten oft nicht. Bei M1L1 Benutzenden besteht die Möglichkeit, dass beim Nachfragen ein noch klareres Mundbild produziert wird, dies sei jedoch bei M1L2 DSGS Benutzenden nicht der Fall.

Man kann wie nicht so sehr auf das Mundbild zurückgreifen. Bei einer deutschschweizerischen gehörlosen Person, wenn etwas nicht verstanden wurde, dann wird zusätzlich noch ein Mundbild produziert oder nochmals etwas erklärt. Wenn ich aber in diesem Setting Nachfrage und es kommt erneut kein Mundbild, dann verstehe ich es evtl. nochmals nicht. #00:36:38-0#

4.2.3 Metakognition

Im Bereich der Metakognition, ist sich die gebärdensprachdolmetschende Person nicht bewusst, welche mentale Prozesse im Kopf passieren, jedoch wird eine erhöhte Anspannung wahrgenommen. Dieser Abschnitt wird der Metakognition zugeteilt, da die dolmetschende Person nach ihrer eigenen Wahrnehmung befragt wurde.

Nein es ist mir nicht so bewusst, es ist einfach ein angespannt sein. Es kommt kein Mundbild und es ist einfach eine Anspannung da. #00:33:40-6#

Also bei mir geht es um das Voicen, das ist das Problem und diese Angespanntheit; verstehe ich es? #00:36:38-0#

4.2.4 Schlussfolgerung Inhaltsanalyse

Im Bereich des Arbeitsspeichers wird vor allem sichtbar, dass die dolmetschende Person durch einen nicht so guten Einstieg Schwierigkeiten hatte, in das Setting einzutauchen. Es gab zu Beginn eine Aussage der M1L2 benutzenden Person, welche nicht verstanden wurde. Jedoch wird nicht das eigentliche Nicht-Verstehen als Schwierigkeit erachtet, sondern vielmehr das Nicht-Loslassen. Ein nicht gelungener Start eines Einsatzes verunsichert die dolmetschende Person und den weiteren Verlauf der Verdolmetschung.

In der Kategorie Sprachmodus bezieht sich die dolmetschende Person vor allem auf das Mundbild. Hier wird das nicht vorhandene Mundbild erwähnt, welches zu Schwierigkeiten im Verständnis führt. Dieses nicht vorhandene Mundbild macht auch das Nachfragen schwieriger. Oft sei das Nachfragen keine Hilfe, da das Mundbild auch beim zweiten Mal nicht vorhanden sei, was eine grosse Herausforderung darstellt.

Wie die dolmetschende Person die Transferenzen rekonstruiert, wird in der letzten Kategorie, der Metakognition, deutlich. Die dolmetschende Person nimmt im Moment der Transferenz die Prozesse im Kopf nicht auf mentaler Ebene wahr, sondern spürt vorwiegend eine grössere Angespanntheit.

4.3 Verknüpfung Theorie

4.3.1 Arbeitsspeicher

Gebärdensprachdolmetschende nehmen einige Transferenzen von M1L2 DSGS Benutzenden als automatisiert war. Gemäss dem Modell von Lederer wird hier von einer linguistischen Übersetzung gesprochen. Es findet ein automatisierter kognitiver Prozess statt, bei welchem direkt aus dem Kurzzeitgedächtnis heraus verbalisiert werden kann (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71). Die dolmetschende Person verwendet in ihrer Aussage das Wort *automatisiert*. Um die Bedeutung dieses Begriffs zu erfassen, wird das Informationsverarbeitungsmodell nach Ericsson und Simon (1984) beigezogen. Das sensorische Gedächtnis nimmt die Gebärde als Sinnesreiz wahr und kann diese direkt aus dem Kurzzeitgedächtnis verbalisieren. Bei einer solchen Verdolmetschung werden keine Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis beigezogen (Ericsson & Simon; zitiert nach Göpferich, 2008, S. 18). Als eine automatisierte Übersetzung kann auch eine zur Routine gewordene Aufgabe zählen. Die Informationen werden von der Person ohne Zwischenschritt von dem Langzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis überführt. Bei der Methode des Lauten Denkens werden nur noch die Endergebnisse verbalisiert. Was als mentaler Zwischenschritt passiert, um zu einer solchen Übersetzung zu gelangen, kann nicht verbalisiert werden. Die Metakognition wird bei einer Informationsverarbeitung ohne Anstrengung nicht als solche wahrgenommen (Göpferich, 2008, S. 19 &

Kaiser, 2015, S. 45). Dies wird von der dolmetschenden Person mit der Aussage begründet, dass bei automatisieren Gebärden «kein *Denken* stattgefunden hat, es sei einfach klar gewesen».

In der Inhaltsanalyse wird deutlich, dass die dolmetschende Person vorwiegend den schlechten Beginn des Settings abgespeichert hatte. Dieser machte es schwierig, in das Thema einzutauchen. Der nicht gelungene Einstieg beschäftigte die dolmetschende Person und führte zu einem Ungleichgewicht in der Verarbeitungskapazität. Es kann sein, dass die verschiedenen *Efforts* nicht ausreichend miteinander koordiniert werden konnten. Dies weil im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses, in welchem der Ausgangstext gespeichert wird, ebenfalls Information, welche nicht übersetzt wurden, gespeichert werden. Aufgrund der beschränkten Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, ist es möglich, dass eine solche Speicherung von Fehlern einen Einfluss auf die mentale Energie der dolmetschenden Person hat, was wiederum zu einem Verlust von dem Ausgangstext führen kann (Gile, 2009, S.165-166).

4.3.2 Sprachmodus

In der Methode des Lauten Denkens wurden immer wieder Wörter auf Französisch ausgesprochen. Dies wird in Kapitel 4.1.2 Sequenz 2 sichtbar. Ob es sich hier um eine Transkodierung handelt, ist schwierig zu beurteilen. Nach Kalina (1998) ist eine Transkodierung eine möglichst lineare und wortgetreue Übersetzung. Es ist eine Strategie der Zieltextproduktion, welche vorwiegend dann verwendet wird, wenn ein Wort nicht oder nur bedingt verarbeitet werden kann (Kalina, 1998, S. 118-119). Es kann gesagt werden, dass die dolmetschende Person sich in dem von Grosjean (1997) beschriebenen Kontinuum der Sprache Abb. 2 befindet. Dabei ist französische Lautsprache ebenfalls aktiv. Es wird deutlich, dass einige Transferenzen mit der französischen Lautsprache in Verbindung gebracht werden. Dies steht der linguistischen Übersetzung von Sequenz 1 gegenüber, bei welcher die Gebärdensprachen DSGS und LSF-SR als gleich erachtet werden

In der Inhaltsanalyse und dem Bereich des Sprachmodus wurde vorwiegend das fehlende Mundbild als Herausforderung bezeichnet. Dieser Sprachmodus befindet sich in der Verarbeitungskapazität nach Gile (2009) im Bereich des Zuhörens und in der Analyse. Dieser Bereich bezieht sich auf alle mentalen Vorgänge, welche dazu dienen einen Text zu verstehen. Normalerweise findet dieser Prozess automatisiert statt. Durch das Fehlen des Mundbildes ist für eine Übersetzung mehr Aufwand erforderlich. Gemäss Lederer, welche die verschiedenen Phasen im Dolmetschprozess beschreibt, befinden wir uns in der zweiten Phase, einer kognitiven Phase, welche zum Verstehen in Sinneinheiten führt. Es kann keine linguistische Übersetzung stattfinden, sondern es geht um die Integration von Vorwissen. Dabei findet nun eine kognitive Übersetzung statt (Lederer; zitiert nach Kalina, 1998, S. 71).

4.3.3 Metakognition

In diesem Kapitel wird ersichtlich, dass eine subjektiv wahrgenommene Gebärde von der dolmetschenden Person objektiviert wird. Durch eine Objektivierung kann die Begründbarkeit einer Sache verdeutlicht und ein Sachverhalt als allgemein gültig betrachtet werden. Wenn beim Lauten Denken die befragte Person alle im Kopf ablaufenden Denkprozesse verbalisiert, werden diese objektiviert. Diese Objektivierung dient als Zeichen der Metakognition (Kaiser, 2015, S. 52). Die dolmetschende Person befindet sich im Bereich der Metakognition.

In der Inhaltsanalyse wurde der Frage nachgegangen, ob die dolmetschende Person die mentalen Prozesse ebenfalls wahrnimmt. Dabei wurden keine Schwierigkeiten im Bereich der Dolmetschprozesse erwähnt. Die dolmetschende Person nimmt vorwiegend eine grössere Anspannung war. Dies deckt sich mit einer Studie von Quinto-Pozos, Casanova de Canales und Treviño (2010), bei welcher dreisprachige Dolmetschende (ASL, Spanisch, Englisch) zu den Herausforderungen von dreisprachigen Settings befragt wurden. Die Antworten der Dolmetschenden bezogen sich neben der Dauer des Einsatzes und der Abhängigkeit von der Unterstützung eines Kollegen vorwiegend auf die mentale Belastung, welche grösser ist als bei einem gewöhnlichen Einsatz. Ebenfalls wurde eine grössere Anstrengung erwähnt (S. 49).

4.4 Interpretation

4.4.1 Arbeitsspeicher

Eine mögliche Begründung, um eine Gebärde als automatisiert wahrzunehmen, könnte mit der Häufigkeit, mit welcher die Gebärde verwendet wird, in Verbindung stehen. Es ist demnach möglich, dass die Wiederholung dieser Gebärde dazu geführt hat, die kognitiven Prozesse der dolmetschenden Person zu automatisieren. Die kognitive Belastung nimmt ab (Kalina, 1998, S. 121 & Snell-Hornby, 2006, S. 333). Eine weitere Begründung stellt die Tatsache dar, dass die automatisiert wahrgenommene Gebärde der Gebärde in DSGS ähnelt. Die Bewegung, Handstellung und Ausführungsstelle ist in der DSGS gleich. Unterschiedlich zur DSGS Gebärde sind einzig die Handform und das Mundbild. So wird statt einem ausgestreckten Daumen ein ausgestreckter Zeigefinger verwendet. Ob ähnliche Gebärden zweier Gebärdensprachen schneller erlernt und somit eher linguistisch übersetzt werden können, kann jedoch nicht abschliessend beantwortet werden. Um diese Annahme vertiefen zu können, bräuchte es weitere Forschungsarbeiten im Bereich des unimodalen Zweitspracherwerbs.

Dies deckt sich mit den Aussagen der befragten Person im Offline-Verfahren. Die befragte Person spricht nicht von den Transferenzen welche automatisiert ablaufen, sondern wo eine nicht automatisierte Verarbeitung möglich war. Die befragte Person nimmt die automatisierten Transferenzen nicht als solche wahr und deshalb werden diese auch nicht erläutert. Automatisierte Transferenzen sind bereits zur Routine geworden. Was jedoch noch zugänglich für eine Verbalisierung ist, sind die Abläufe, welche nicht automatisiert geschahen, wie dies zum Beispiel bei Verständnisfehlern der Fall ist.

4.4.2 Sprachmodus

In Abgrenzung zu den automatisch übersetzten Sequenzen des Kapitel 4.3.1 ist der Unterschied, welcher zwischen einer Transferenz mit LSF-SR Einfluss und einer DSGS Gebärde gemacht wird, im Kapitel 4.3.2 beschrieben. Hier werden in der Methode des Lauten Denkens einige Begriffe sowie Zahlen mit dem französischen Äquivalent verknüpft. Als Begründung einer solcher Verknüpfung kann das vorhandene Mundbild erachtet werden. Bei Zahlen, welche von der M1L2 DSGS benutzenden Person produziert wurden, wird eher ein französisches Mundbild verwendet. Jedoch war nicht immer ein französisches Mundbild vorhanden. Es könnte sich hierbei um eine linearere Übersetzung handeln, da die dolmetschende Person das französische Mundbild ablesen kann. Der Begriff Transkodierung ist hier nicht abschliessend korrekt. Bei einer Transkodierung sollte möglichst viel Struktur der Ausgangssprache in die Zielsprache übernommen werden. Sätze würden so strukturiert, dass sie der gebärdensprachlichen Struktur ähneln. Aber es kann gesagt werden, dass die dolmetschende Person ebenfalls den französischen Sprachmodus aktiv hält. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die französische Sprache für die Wahrnehmung beziehungsweise Produktion benötigt wird, siehe Abb. 2. Aus kognitiver Sicht könnte es sich somit um ein Phänomen der Sprachdominanz handeln. So ist der dolmetschenden Person bewusst, dass die L1 der M1L2 DSGS benutzende Person LSF-SR ist. Dies führt dazu das Transferenzen eher mit der französischen als mit der schweizerdeutschen Lautsprache verknüpft sind. Ebenfalls kann es sich um einen gesteuerten Prozess handeln, welcher als Kommunikationsstrategie in der Methode des Lauten Denkens verwendet wird. Das französisch ausgesprochene Wort kann als Strategie erachtet werden, welches dazu dient die Aussage der M1L2 DSGS benutzenden Person zu zuordnen. Es wurde nur ein Wort ebenfalls in dem Zieltext auf Französisch ausgesprochen. Es handelte sich dabei um einen institutionalisierten Begriff, welcher von allen Anwesenden sofort verstanden wurde. Eine solche Strategie kann mehrsprachigen Gesellschaften angewandt werden, sofern alle Beteiligten den Begriff verstehen. Von der dolmetschenden Person wurde somit strategisch das bekannte französische Wort verwendet, welches innerhalb der Institution verstanden wird.

Die dolmetschende Person spricht in dem Bereich des Sprachmodus vorwiegend von dem fehlenden Mundbild. Das nicht vorhandene Mundbild wird als Schwierigkeit erachtet. Es führt zu Schwierigkeiten im Verständnis, da Gebärden existieren, welche nur durch das Mundbild unterschieden werden. Ebenfalls wird das Mundbild als eine Art Absicherung erwähnt. Die dolmetschende Person kann sich durch das Mundbild sicher sein, sich auf dem «richtigen Weg» zu befinden.

4.4.3 Metakognition

In der Metakognition wird deutlich, dass die befragte Person dazu tendiert, Transferenzen und die Denkprozesse als allgemein gültig zu betrachten. Eine Objektivierung führt zu einer Begründbarkeit von Problemlöseprozessen. Daraus folgt von der befragten Person eine Art Theorie, welche für diese Begründbarkeit erstellt wird. Die Objektivierung der Transferenzen deutet darauf hin, dass die Transferenz auch von der dolmetschenden Person selbst als Schwierigkeit wahrgenommen wird. Dies weil meist nicht vorgängig von der Interviewerin erwähnt wurde, welche Transferenz nun besprochen wird, sondern es wurde die komplette Videosequenz gezeigt. Die Transferenz selbst wurde von der dolmetschenden Person meist erkannt. Dies deutet auf ein Verständnis dessen hin, was sich als schwierig oder herausfordernd äussert. Dem gegenüber steht die Aussage, welche in der Inhaltsanalyse gemacht wurde, dass die Prozesse nicht wirklich wahrgenommen werden, sondern vielmehr eine erhöhte Anspannung verspürt wird. Der Grund, weshalb die mentalen Prozesse nicht wahrgenommen werden, können die ausgeschöpften Ressourcen gelten, welche im Moment einer Transferenz bei der dolmetschenden Person auftreten.

V Diskussion

In dem Kapitel der Diskussion sollen die wichtigsten Ergebnisse, Theorien und eigenen Gedanken zusammengefasst werden. Hier soll die Frage beantwortet werden, was die Verarbeitung der Transferenzen einer M1L2 DSGS benutzenden Person für die gebärdensprachdolmetschende Person bedeuten. Anschliessend folgt eine kritische Bewertung der Ergebnisse. Den Abschluss bilden die dazu gemachten Schlussfolgerungen mit einem Ausblick.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurden die relevanten theoretischen Grundlagen aus dem Bereich der Sprach- sowie der Dolmetschwissenschaft dargelegt. Es wurde ein objektiv hermeneutisches Verfahren sowie eine Inhaltsanalyse von einem Interview mit einer gebärdensprachdolmetschenden Person durchgeführt, welche den Moment einer Transferenz von einer M1L2 DSGS benutzenden Person rekonstruierte. Die oben beschriebenen Ergebnisse werden nun mit der Fragestellung verknüpft. Bei Bedarf werden diese mit Interpretationen der Autorin ergänzt. Da Daten von einer gebärdensprachdolmetschenden Person erhoben wurden, lassen sich die erhobenen Ergebnisse nicht verallgemeinern. Um die Forschungsfrage fundiert zu beantworten, müsste die Zahl der Befragten erweitert werden. Die Art und Häufigkeit einer Transferenz ist abhängig, wie stark zwei Sprachen miteinander in Kontakt stehen. Dies führt zu einer hohen Anzahl von Transferenzen und somit zu verschiedenen Arten der mentalen Verarbeitung der Dolmetschenden. Die Ergebnisse aus den Interviews dienen als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten. Ziel dieser Arbeit ist es, eine zugrundeliegende Struktur der mentalen Verarbeitung von Transferenzen zu finden. Ebenfalls soll die Komplexität eines solchen Einsatzes aufgezeigt werden, was sich positiv auf die Professionalität der Ausbildung und Berufspraxis auswirkt.

Die Forschungsfrage:

Wie rekonstruiert eine gebärdensprachdolmetschende Person den Moment einer Transferenz einer M1L2 DSGS benutzenden Person?

kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und diskutiert werden.

Allgemein lässt sich sagen, dass die gebärdensprachdolmetschende Person Transferenzen unterschiedlich rekonstruiert. Transferenzen können anhand des Arbeitsgedächtnis, des Sprachmodus und der Metakognition beschreiben werden. Im Arbeitsgedächtnis findet teilweise eine linguistische Übersetzung der Transferenz statt, dieser Prozess verläuft automatisiert. Somit kann direkt aus dem

Arbeitsgedächtnis heraus verbalisiert werden. Eine solche linguistische Übersetzung führt bei der dolmetschenden Person zu einer Gleichstellung zweier Gebärdensprachen. Eine Gebärde, welche klar als LSF-SR definiert werden kann, wird nicht mehr als LSF-SR wahrgenommen, sondern eher der DSGS gleichgestellt. Dabei fällt es der befragten Person schwer, ihre mentale Verarbeitung dieser Transferenz zu rekonstruieren. Der Vorgang in ihrem Kopf ist klar und es kann schnell übersetzt werden. Bei Informationen, welche ohne grosse Anstrengung verstanden werden, werden die mentalen Prozesse kaum wahrgenommen. Somit ist es schwierig, in den Bereich der Metakognition zu gelangen und in Worte zu fassen, was genau im Kopf passiert.

Im Bereich des Sprachmodus verknüpft die gebärdensprachdolmetschende Person teilweise Transferenzen mit der französischen Lautsprache. Ob die dolmetschende Person damit in der Methode des Lauten Denkens eine Art Betonung erzielen möchte, dass es sich um die M1L2 DSGS benutzende Person handelt, oder ob tatsächlich einige Gebärden (Zahlen) aus dem LSF-SR mit der französischen Lautsprache verknüpft sind, bleibt offen.

Ebenfalls konnte aufgezeigt werden, dass eine Verarbeitung der Transferenzen Auswirkungen auf die Verarbeitungskapazität des Dolmetschenden hat. Dies vor allem, wenn es sich um eine nicht automatisierte Verarbeitung handelt. Anhand des Modells der Verarbeitungskapazität nach Gile (2009) kann gesagt werden, dass die Transferenzen sich vor allem auf den Bereich des Zuhörens und der Analyse auswirken. Die mentale Energie der dolmetschenden Person ist stärker eingeschränkt, da die Transferenz mit weiterem Inhalt erschlossen werden muss. Transferenzen eines M1L2 DSGS Benutzenden führen vorwiegend zu Veränderungen im Bereich der Phonologie der Gebärdensprache. Das Erkennen der Gebärden läuft unter Umständen nicht mehr automatisiert ab, sodass vermehrt Versprecher, Auslassungen oder Fehler in der Verdolmetschung auftreten können.

Weiter kann gesagt werden, dass der Einstieg in das Setting einen Einfluss auf den Verlauf der Verdolmetschung hat. Dadurch das bereits am Anfang ein Verständnisfehler aufgetreten ist, war es schwieriger den Zusammenhang zu erschliessen. Es musste auf das Vorwissen zurückgegriffen werden. Dies verdeutlicht folgendes Zitat der dolmetschenden Person.

Ich hatte das Gefühl, ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Mit der Zeit konnte ich dann irgendetwas abholen. Dann greifst du auf Dinge zurück, die du irgendwie schon einmal gehört hast. Aber zu Beginn bin ich gar nicht so wirklich reingekommen. Um was geht es da genau?
#00:32:50-1#

Wörter wie, abholen oder zurückgreifen zeigen auf, dass sich die dolmetschende Person im Bereich des Langzeitgedächtnisses befindet. Sie kann sich nicht mehr ausschliesslich auf den produzierten

Ausgangstext beziehen, sondern muss auf ihr Vorwissen zurückgreifen, um den Inhalt korrekt zu erschliessen.

Als grösste Herausforderung im Verständnis von M1L2 DSGS Benutzenden wird das fehlende Mundbild erachtet. Dazu stellt vor allem das Nachfragen eine grosse Herausforderung dar. Bei nicht verstandenem Inhalt, hilft auch Nachfragen meist nicht, da für die Antwort ebenfalls kein Mundbild produziert wird.

Die dolmetschende Person nimmt nicht grundsätzlich Transferenzen als eine Schwierigkeit wahr, sondern spürt vielmehr die erhöhte die Anspannung bei solchen Einsätzen. Transferenzen werden von der dolmetschenden Person unterschiedlich rekonstruiert und teilweise auch automatisiert übersetzt. Die Anspannung, welche solche Einsätze mit sich bringen, sollte trotzdem nicht unterschätzt werden.

5.2 Interpretation und Reflexion der Ergebnisse

Das Ziel der Arbeit war es, einen Einblick in die mentale Verarbeitung von Transferenzen von Gebärdensprachdolmetschenden zu erhalten. Für ein fundiertes Ergebnis, wäre eine grössere Anzahl Interviews notwendig gewesen. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Die Arbeit führte zu einem eher oberflächlichen und breiten Ergebnis. Jedoch konnte gezeigt werden, dass die Verarbeitung der Transferenzen teilweise automatisiert verläuft. Ebenfalls sind bei der Verarbeitung von Transferenzen verschiedene Sprachmodi der dolmetschenden Person aktiv und greifen ineinander. Dies konnte am Beispiel der Begriffe, welche in der französischen Lautsprache geäussert wurden, dargestellt werden. Für ein spezifisches Ergebnis müsste eine weniger offene Fragestellung gewählt werden, wobei die Art und Weise der Transferenz genauer definiert werden sollte. Da in dieser Arbeit jegliche Art der Transferenz miteinbezogen wurde, kommt es ebenfalls zu verschiedenen mentalen Verarbeitungen. Wären die Transferenzen genauer definiert worden, hätte dies eine klarere und aussagekräftigere Antwort hervorgebracht. Die Forschungsfrage «Wie rekonstruiert eine gebärdensprachdolmetschende Person den Moment einer Transferenz einer M1L2 DSGS benutzenden Person?» kann durch das individuelle Empfinden der befragten Person nicht konkret beantwortet werden.

5.2.1 Bezug zur Praxis

Das Verstehen ungewohnter Akzente oder Transferenzen von Gebärdensprachbenutzenden, welche nicht in ihrer Muttersprache gebärden, ist eine zusätzliche Herausforderung für Gebärdensprachdolmetschende. Wenn für das Erfassen des Ausgangstextes mehr Aufwand erforderlich ist, steht für eine andere Aufgabe im Prozess weniger Verarbeitungskapazität zur

Verfügung. Für ein solches Setting sind spezielle Qualitäten und Strategien von der dolmetschenden Person gefordert. De Wit (2010) hat diese im Rahmen von internationalen Dolmetschsituationen zusammengestellt. Diese können ebenfalls auf ein Setting, bei welchem M1L2 DSGS benutzende Personen gebärden, übertragen werden. Je mehr Sprache und Kultur die dolmetschende Person kennt umso flexibler ist sie. Entscheidend ist es, zwischen mehr als zwei Sprachen wechseln zu können, ohne dass die jeweiligen Sprachen gestört werden. Strategien, die in solchen Settings als wichtig erachtet werden, haben nicht nur für internationale Einsätze ihre Daseinsberechtigung. Sie sind auch für zweisprachige Settings erwähnenswert. Besonders wichtig sei es, alle Teilnehmenden auf die sprachlichen Herausforderungen aufmerksam zu machen und ein striktes Turn Taking³⁸ einzuhalten. Wenn die Teilnehmenden sich der herausfordernden Dolmetschsituation bewusst sind, führt dies zu einem grösseren Verständnis bei einem Problem in der Verdolmetschung. Somit ist ebenfalls eine gute Zusammenarbeit zwischen der dolmetschenden Person und den Kunden unumgänglich. Eine gute Vorbereitung sei wichtig für eine qualitativ hochwertige Übersetzung. Doch jeder Einsatz bringt seine eigenen Schwierigkeiten mit sich. Entscheidend ist dabei die jeweilige Sprachkompetenz in den verwendeten Sprachen. Diese bestimmt, wie effizient die dolmetschende Person zwischen den Sprachen arbeiten kann (S. 231-241).

5.3 Reflexion der Methode

Die Themenwahl für die Arbeit, Sprachkontakt und die daraus resultierenden Transferenzen, sowie die Frage, wie diese von Gebärdensprachdolmetschenden rekonstruiert werden, eröffnete eine breite Untersuchungsmöglichkeit. Die Suche nach einer passenden Person für die Befragung erwies sich jedoch als schwierig. Solche Einsätze sind nicht alltäglich und kommen vor allem vor, wenn alle Beteiligten (Dolmetschende, Kunde) einander kennen. In der Schweiz gab es somit nur wenige Einsätze, welche für die Aufbereitung des Videomaterials verwendet werden konnten.

Die Methode des Lauten Denkens erwies sich als herausfordernd, da oft die Verdolmetschung analysiert wurde. Es war für die gebärdensprachdolmetschende Person während dem Lauten Denken nicht einfach, beim Denken zu bleiben und nicht in die Beurteilung des Zieltextes zu gelangen. Ebenfalls waren einige der befragten Transferenzen bereits automatisiert und stellten keinen Problemlöseprozess für die dolmetschende Person dar. Dies wiederum nahm Einfluss auf die Methode des Lauten Denken, da bei dieser Methode Automatismen nicht für die Verbalisierung zugänglich sind.

³⁸ Sprecherwechsel

Um die Methode des Lauten Denken zu reflektieren, bezieht sich folgender Abschnitt auf die Kriterien von Göpferich (2008) welche im Kapitel 3.1 erklärt wurden. Als Gegenstand der Verbalisierung dienten bestimmte Transferenzen. Aufgrund der Tatsache, dass die Gebärdensprache im Kurzzeitgedächtnis in einer anderen Form, teilweise in bildhafter Form (Zahlen) gespeichert ist, wird hier von einer Level-2 Verbalisierung gesprochen. Teilweise mussten weitere mentale Prozesse, wie zum Beispiel falsch Verstandenes für die Verbalisierung ausgeblendet werden, dies führte zu einer Level-3 Verbalisierung. Bei einer Level-3 Verbalisierungen besteht der grösste Verfälschungseffekt. Bezüglich des Zeitpunktes der Verbalisierung kann gesagt werden, dass dieser obschon dieser nach dem Einsatz stattfand, aufgrund der Videoaufnahme nicht als retrospektiv zählt. Die befragte Person konnte sich nochmals in den besagten Moment der Transferenz zurückversetzen. Dadurch dass die dolmetschende Person alles verbalisieren sollte, was ihr in besagten Moment der Transferenz durch den Kopf ging, war die Strukturiertheit der Daten gering. Ebenfalls gering war der Abstraktheitsgrad, weil sich die Verbalisierungsaufgabe auf ein konkretes Ereignis bezog, nämlich auf die jeweilige Transferenz welche als Video gezeigt wurde. Eine Interaktivität fand zwischen der Interviewerin und der befragten Person statt. Die Herausforderung der Interviewerin war es, in den Bereich der Metakognition der dolmetschenden Person zu gelangen, ohne dabei zu viel Einfluss auf das Denken der befragten Person zu nehmen. Denn auch wenn der Moment der Transferenz ohne Ton abgespielt wurde, so wurde die Sequenz von der dolmetschenden Person schnell eingeordnet in übersetzt oder nicht übersetzt, verstanden nicht verstanden.

5.4 Schlussfolgerung und Ausblick

Diese Arbeit dient als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten und soll einen Einstieg in den Bereich der Verdolmetschung von M1L2 DSGS Benutzenden liefern.

Zum Thema mentale Verarbeitung von M1L2 DSGS Benutzenden gibt es bis anhin nur wenig Forschungsarbeiten. Es wäre interessant weitere Forschung in diesem Bereich zu betreiben. Mögliche Fragestellungen hierzu wären:

- Welchen Einfluss haben Transferenzen auf den Zieltext? Wird dieser neutralisiert und abgeschwächt?
- Weshalb werden einige Transferenzen, in einem anderen Sprachmodus geäußert?
- Welche Strategien verwendet die gebärdensprachdolmetschende Person, um Transferenzen zu übersetzen?
- Ist das fehlende Mundbild tatsächlich ein Phänomen für M1L2 Benutzende und was bedeutet dies für Gebärdensprachdolmetschende?

- Welcher Einfluss hat die L1 auf die Verdolmetschung einer M1L2 benutzenden Person ?
- Welche Transferenzen werden beim Übersetzen von M1L2 Benutzenden von Gebärdensprachdolmetschenden als automatisiert wahrgenommen? Weshalb?

Ein weiterführendes interessantes Thema wäre es herauszufinden, ab wann sich eine gebärdensprachdolmetschende Person bereit fühlt, eine M1L2 DSGS benutzende Person zu übersetzen. Es wäre möglich bei dieser Frage ebenfalls Personen mit Migrationshintergrund beizuziehen und herauszufinden, was Gebärdensprachdolmetschende brauchen, um sich bei einer solchen Dolmetschsituation sicher zu fühlen. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen:

- Wie helfen Kenntnisse über die Muttersprache oder über die jeweilige Kultur der M1L2 DSGS benutzenden Person?
- Welche organisatorischen Abläufe (Workflows) müssen beachtet werden, um ein Setting mit einer M1L2 DSGS benutzenden Person erfolgreich zu dolmetschen?

Um die Arbeit und somit den Moment einer Transferenz aus Sicht der gebärdensprachdolmetschenden Person abschliessend zu beantworten, wird folgendes Zitat der befragten Person herangezogen:

Ja, es ist so wie, also es kommt mir so vor, als würde ich ein Buch lesen auf Französisch, da hat man ja auch das Gefühl, alles sei ein wenig vernebelt. #00:36:38-0#

Wenn es jedoch in der Muttersprache wäre, dann ist das Bild auch klarer als in der französischen Version. Da kannst du dir schon auch ein Bild machen. Es ist einfach nicht so klar. So kommt es mir beim Voicen vor. 00:36:55-0#

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der mentalen Verarbeitung einer gebärdensprachdolmetschenden Person von Transferenzen einer M1L2 DSGS benutzenden Person. Sie soll das Interesse wecken, die Forschung in diesem Gebiet zu vertiefen.

VI Literaturverzeichnis

Altmann, H. & Ziegenhain, U. (2010). *Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik*. Stuttgart: Vandenhoeck & Ruprecht UTB.

Boyes Braem, P. (1992). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (2. Korr. Aufl.). Hamburg: Signum-Verlag.

Boyes Braem, P. (2009). Übermittlung der drei schweizerischen Gebärdensprachen. *VUGS Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen. Informationsheft*, 46, 4-21.

Chen Pichler, D. & Koulidobrova, E. (2015). Acquisition of Sign Language as a Second Language. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.), *The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language* (S. 218-230). New York: Oxford University Press.

Chen Pichler, D. (2011). Sources of handshape Error in First-Time Signers of ASL. In G. Mathur & D. J. Napoli (Eds.), *Deaf around the World: The Impact of Language* (S. 96-121). New York: Oxford University Press.

Clyne, M. (1991). *Community Languages: The Australian Experience*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cokely, D. (1995). Gebärdensprach Dolmetschen: Ein soziolinguistisches Modell. In S. Prillwitz und T. Vollhaber (Hrsg.), *Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser*. Übers. Eva Richter. Hamburg: Signum-Verlag.

De Wit, M. (2010). Sign Language Interpreting in Multilingual International Settings. In R.L. McKee and J. Davis (Eds.), *Interpreting in Multilingual, Multicultural Contexts* (226-242). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.

Ericsson, K. A. & Simon H. A. (1984). *Protocol Analysis. Verbal Reports as Data*. Cambridge, London: The MIT Press.

Gile, D. (2009). *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. rev. ed. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Göpferich, S. (2008). *Translationsprozessforschung Stand-Methoden-Perspektiven*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Grosjean, F. (1997). The bilingual individual. *Interpreting* 2(1/2), 163-187.

Grosjean, F. (2010). Bilingualism, biculturalism, and deafness. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 13(2), 133-145.

Heringer, H. J. (2009). *Morphologie*. Paderborn: Wilhelm Fink UTB.

Kaiser, R. (2015). Elemente des Konzepts 'Metakognition' In Kaiser, A., Kaiser, R., Lambert, A. und Hohenstein, K. (Hrsg.) *Lernerfolg steigern. Metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung* (S. 45-57). Bielefeld: W. Bertelsmann.

Konrad, K. (2010). Lautes Denken. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*. Wiesbaden: Springer.

Kraimer, K. (2000). Die Fallrekonstruktion – Bezüge, Konzepte, Perspektiven. In Klaus Kraimer (Hrsg.), *Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung* (S. 23-57). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Krings, H.P. (2005). Wege ins Labyrinth – Fragestellungen und Methoden der Übersetzungsprozessforschung im Überblick. *Meta*, 50(2), 342–358.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

MacSwan, J. (2005). Codeswitching and generative grammar. A critique of the MLF model and some remarks on "modified minimalism". *Bilingualism: Language and Cognition*, 8(1), 1-22.

Myers-Scotton, C. (2002). *Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes*. New York: Oxford University Press.

Quinto-Pozos, D. (2002). *Contact Between Mexican Sign Language and American Sign Language in Two Texas Border Areas*. Unveröffentlichte Dissertation, University of Texas in Austin.

Quinto-Pozos, D. (2008). Sign language contact and Interference: ASL and LSM. *Language in Society*, 37, 161-189.

Quinto-Pozos, D., Casanova de Canales, K. & Treviño, R. (2010). Trilingual Video Relay Service (VRS) Interpreting in the United States. In R.L. McKee and J. Davis (Eds.), *Interpreting in Multilingual, Multicultural Contexts* (S. 28-54). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.

Quinto-Pozos, D., & Adam, R. (2015). Sign language in contact. In Schembri, A.C. & Lucas, C. (Eds.), *Sociolinguistics and deaf communities* (S. 29-60). Cambridge: Cambridge University Press.

Quinto-Pozos, D. & Adam, R. (2020). Language Contact Considering Signed Language. In A.P. Grant (Eds.), *The Oxford Handbook of Language Contact* (S. 679-693). New York: Oxford University Press.

Reichert, J. (2011) *Die Sequenzanalyse in der Hermeneutik*. Unkorrigiertes Manuskript für das Methodenfestival in Basel.

Riehl, C. M. (2001). *Schreiben, Text und Mehrsprachigkeit*. Zur Textproduktion in mehrsprachigen Gesellschaften am Beispiel der deutschsprachigen Minderheiten in Südtirol und Ostbelgien. Stauffenburg: Tübingen

Riehl, C. M. (2014). *Sprachkontaktforschung: Eine Einführung* (3. überarb. Aufl.). Tübingen: Narr.

Snell-Hornby, M. (2006). *Handbuch Translation* (2. Aufl.). Tübingen: Stauffenburg-Verlag.

Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen*. Bielefeld: transcript Verlag.

Weidle, R. & Wagner, A.C. (1982). Die Methode des Lauten Denkens. In G. L. Huber & H. Mandl (Hrsg.) *Verbale Daten. Eine Einführung in die Grundlagen und Methoden der Erhebung und Auswertung*. Weinheim / Basel: Beltz Verlag.

Weinreich, U. (1968). *Languages in Contact. Findings and Problems*. Den Haag: Mouton Publishers.

Wernet, A. (2009). *Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven Hermeneutik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

VII Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Visuelle Darstellung des Sprachmodus Kontinuum (Grosjean, 1997, S. 169).....	12
Abb. 2: Visuelle Darstellung des Sprachmodus Kontinuum einer dolmetschenden Person während dem Simultandolmetschen (Grosjean, 1997, S.174).....	13
Abb. 3: Metakognition im Prozess der Informationsverarbeitung (Kaiser, 2015, S. 48).....	18

VIII Anhang

8.1 Einverständniserklärung Sitzung Videoaufnahme

Einverständniserklärung Sitzung

Durchführende Institution: Hochschule für Heilpädagogik, GSD 1821

Mentor: Tobias Haug

Sitzung Datum: 16.11.2020

Studentin: Anja Buntschu

Ich bin damit einverstanden, dass die Videoaufnahmen der Sitzung am 16. November im Rahmen der Bachelorarbeit von Anja Buntschu anonymisiert verwendet werden.

- Ja
- Nein

Die Videoaufnahmen von mir können für folgende Zwecke benutzt werden:

- Bachelorarbeit
- wissenschaftliche Präsentationen der Bachelorarbeit

Ich weiss, dass ich mein Einverständnis zurückziehen kann.

- Ja
- Nein

Die Aufnahme wird nach Abschluss der Bachelor Arbeit gelöscht und vernichtet.

- Ja
- Nein

Unterschrift TeilnehmerIn

Unterschrift Verantwortliche

Ort/Datum _____

Ort/Datum _____

8.2 Einverständniserklärung Interview

Einverständniserklärung Interview

Durchführende Institution: Hochschule für Heilpädagogik, GSD 1821

Mentor: Tobias Haug

Sitzung Datum: 19.11.2020

Studentin: Anja Buntschu

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview als Tonspur und Video aufgezeichnet wird und im Rahmen der Bachelorarbeit von Anja Buntschu anonymisiert verwendet werden kann.

- Ja
- Nein

Die Video und Tonaufnahmen von mir können für folgende Zwecke benutzt werden:

- Bachelorarbeit
- wissenschaftliche Präsentationen der Bachelorarbeit

Die Aufnahme wird nicht veröffentlicht und in keiner Weise vervielfältigt.

- Ja
- Nein

Ich weiss, dass ich mein Einverständnis zurückziehen kann.

- Ja
- Nein

Die Aufnahme wird nach Abschluss der Bachelor Arbeit gelöscht und vernichtet.

- Ja
- Nein

Unterschrift TeilnehmerIn

Unterschrift Verantwortliche

Ort/Datum _____

Ort/Datum _____

8.3 Leitfaden Interview

Leitfaden

Begrüßung

Hallo, schön das du dir Zyt für das Interview nimmsch. I due dir churz erkläre, worums mir geit und was i gärn vo dir weti wüsse. I ha ja vorgängig e Sitzung ufgno wo du e Person duesch voice wo nid i sinere «Muttersprach» duet Gebärde. I wirde dir när Ausschitte vo dere Sitzig zeige. I wirde dir immer zersch di ganzi Sequenz zeige, damit du di chli chasch dra gwöhne und när einzeln usschnitte. Es si usschnitte wo di Person duet in LSF oder ire Mischform Gebärde. I möchti wüsse, was louft ab, i dim Chopf während du am dolmetsche vo sore Situation bisch. Somit wirde i di immer wider frage;

«was genau i dim Chopf passiert I däm Moment»

das heisst, du muesch ni dini übersetzig bewärte, sondern i möcht vo dir, dass du wi nomau i die dä Moment woni dir zeige ineschlüfsch und mir ganz genau erklärsch, was i dim Chopf passiert. Aso mir ganz viu verzeusch und i ganz chline Schritte duesch säge was passiert.

Wie gseit, es geit nid um dis Voicing Produkt. Derum wärde mir di Videos ohni Ton lose.

Du wirsch merke, die Art vo Interview isch e chli ecklig am Afang, weu i wirde di immer wider frage; «was denksch du». I wot wirklich ganz chlini Schritt vo dir ghöre, das heisst, i wirde di o ungerbräche, wennis nid chli gnue isch. Es cha si das das am afang di irritiert, aber es isch sehr interessant wemer de beidi e wäg gfunge hei, wimer zu dene Antworte chöme, weu es zeigt haut wirklich i chline Schritte uf, was im Chopf passiert.

Mir näme das Interview uf, und es wird ca. 45min dure. I ha zuesätzlich zum Tonband, no es Kamera derbi, eifach zur Sicherheit, damit i aui Date ha, und Kamera isch o derfür da, faus du mir auefaus öpis duesch gebärde oder am Laptop zeige.

Bisch du iferstande? Guet de würde mir jze afa und i due beides ischaute.

Zeigen der Sequenz

- Bitte säg mir, was i dene 3 sekunde bi dir passiert. (Zeitlupe zeigen?)

Mir luege se nomau

- Was passiert genau bi dir?

Nomau

- Was passiert i dim Chopf?

Nomau

- Was denksch zersch?

Nomau

- Wie geit das i dim Chopf?

Nomau

- Geschs du Bilder?

Nomau

Guet de gömer zur nächste Sequenz...*(2-3 Sequenzen die in die Tiefe gehen)*

Guet de heimer jz di gröshti Teil vom Interview scho hinger üs und chöme no zur Abschlussfrag. Hie darfsch du jz o, öpis säge, wo villedch ni guet isch gloffe, wode würdisch anders mache, oder was bsunders schwirig isch gsi i däm Setting.

Jze gömer nümme ine bestimmti Situation ine, sondern luege Rückblickend uf dä Isatz. Mini Frag a di lutet:

- Wie würdisch du das ganze Zämfassend beschribe?
- Bisch du dir über die ganze Dänkprozässe bewusst gsi?

- Wie isch dä Isatz rückblickend für di? Weli Gedanke und Idrück hesch du?
- Was isch anders bi däm Isatz aus bimne angere Isatz? Was für Herusforderige gits?

Guet, de chöme mir scho zum Schluss vo dem Interview, ich möchti dir ganz hätzlich für dini Bereitschaft und i würd d Kamera und z Tongrätli wider usschaute. Isch das guet?

Danke und wünsche dir e wunderbari Zyt.